

RIVEAL

Riparian forest Values and
Ecosystem services in uncertain
freshwater futures and Altered
Landscapes

Factsheets and Science Brief

Factsheets and Science Brief of the RIVEAL Project

DOI: [10.5281/zenodo.7319935](https://doi.org/10.5281/zenodo.7319935)

Editors: Francisca C Aguiar & Rui Rivaes

Authors: Francisca C Aguiar, Rui Rivaes, Maria Rosário Fernandes, Alexandra Correia, Maria João Martins, Luísa Schmidt, Ana Delicado, Joana Sá Couto, Maria João Feio, Ana Raquel Calapez, Salomé Almeida, Andreia Mortágua, Pedro Segurado, Cristiana Vieira, Daniel Gebler.

Photo Credits: Alexandra Correia, Ana Raquel Calapez, Andreia Mortágua, A. Vilela, AQUAWEB, Cristiana Vieira, Daniel Gebler, DIATOMS OF NORTH AMERICA, Francisca Aguiar, Isabel Boavida, Ivana Lozanovska, J. Rino, João Oliveira, Joana Sá Couto, Maria Rosário Fernandes, Paulo Pinheiro, Pedro Segurado, Rui Rivaes, Salomé Almeida. Cover: Francisca Aguiar

Index

RIVEAL Factsheet #1 – THE RIVEAL PROJECT	2
RIVEAL Factsheet #2 – RIVER REGULATION.....	4
RIVEAL Factsheet #3 – FIELD SAMPLING	6
RIVEAL Factsheet #4 – MACROPHYTES	8
RIVEAL Factsheet #5 – MACROALGAE.....	10
RIVEAL Factsheet #6 – BRYOPHYTES	12
RIVEAL Factsheet #7 – MACROINVERTEBRATES	14
RIVEAL Factsheet #8 – DIATOMS	16
RIVEAL Factsheet #9 – RIPARIAN CARBON.....	18
RIVEAL Factsheet #10 – RIPARIAN FORESTS	20
RIVEAL Factsheet #11 – CULTURAL SERVICES.....	22
RIVEAL Factsheet #12 – BAYESIAN NETWORKS	24
RIVEAL Factsheet #13 – RIVER REGULATION EFFECTS ON VEGETATION.....	26
RIVEAL Factsheet #14 – RIVER REGULATION EFFECTS ON THE FLUVIAL HABITAT	28
RIVEAL Factsheet #15 – RIVER REGULATION EFFECTS IN RIPARIAN CARBON STOCK.....	30
RIVEAL Factsheet #16 – RIVER REGULATION EFFECTS ON HUMAN-WATER SYSTEMS	32
Ficha informativa RIVEAL #1 – O PROJETO RIVEAL	35
Ficha informativa RIVEAL #2 – REGULARIZAÇÃO FLUVIAL.....	37
Ficha informativa RIVEAL #3 – AMOSTRAGEM DE CAMPO.....	39
Ficha informativa RIVEAL #4 – MACRÓFITOS.....	41
Ficha informativa RIVEAL #5 – MACROALGAS	43
Ficha informativa RIVEAL #6 – BRIÓFITAS	45
Ficha informativa RIVEAL #7 – MACROINVERTEBRADOS.....	47
Ficha informativa RIVEAL #8 – DIATOMÁCEAS	49
Ficha informativa RIVEAL #9 – CARBONO RIPÁRIO.....	51
Ficha informativa RIVEAL #10 – FLORESTAS RIBEIRINHAS.....	53
Ficha informativa RIVEAL #11 – SERVIÇOS CULTURAIS.....	55
Ficha informativa RIVEAL #12 – REDES BAYESIANAS.....	57
Ficha informativa RIVEAL #13 – EFEITOS DA REGULARIZAÇÃO FLUVIAL NA VEGETAÇÃO	59
Ficha informativa RIVEAL #14 – EFEITOS DA REGULARIZAÇÃO FLUVIAL NO HABITAT DO RIO.....	61
Ficha informativa RIVEAL #15 – EFEITOS DA REGULARIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE CARBONO RIPÁRIO.....	63
Ficha informativa RIVEAL #16 – EFEITOS DA REGULARIZAÇÃO NO SISTEMA HUMANOFUVIAL	65
Science Brief – HOW RIVER REGULATION AND CLIMATE CHANGE AFFECT THE FLUVIAL ECOSYSTEMS AND ITS ECOSYSTEM SERVICES.....	68

FACTSHEETS

THE RIVEAL PROJECT

RIPARIAN FOREST VALUES AND ECOSYSTEM SERVICES

@R. Rivas | Lozinovska

PROJECT OVERVIEW

The RIVEAL project (PTDC/CTA-AMB/29790/2017) aims to map and quantify key ecosystem services of rivers and riparian forests and predict the balance of these services under diverse climatic, land use and water management scenarios in Portuguese fluvial landscapes. In particular, the case studies are regulated rivers downstream of dams, namely, Alva River downstream of Fronhas Dam, and Lima River downstream of Touvedo Dam.

TEAM

RIVEAL project results from a joint effort of ecologists, sociologists and modelers that constitute a transdisciplinary team focused on producing scientific knowledge to support efficient and defensible water and land management decisions. ISA (School of Agriculture – University of Lisbon) is the leader institution.

ECOSYSTEM SERVICES

The project focuses in three Ecosystem Services and values:

- The **Value of Green** – evaluation of Carbon stocks and Carbon Sequestration of riparian forests
- The **Value of Diversity** – conceptualization of a trait-based ecological integrity framework of riparian and aquatic biota
- The **Value of Well-Being** – direct and indirect cultural services; perceptions of local populations

CASE STUDIES

Case studies are Portuguese regulated rivers (River Lima and River Alva) downstream of two dams with different operation rules: a run-of-river dam (Touvedo) and a reservoir dam (Fronhas).

Sampling sites of the RIVEAL project in Lima and Alva Rivers (from Lozanovska et al., 2020; doi:10.1016/j.scitotenv.2020.141616).

ACTIVITIES

- A1.** Map and characterization of disturbed fluvial landscapes
- A2.** Obtaining data on species of fluvial biota (macrophytes, riparian woody vegetation, macroinvertebrates, diatoms, macroalgae and bryophytes)
- A3.** Conceptualization of the functional trait-based fluvial ecological integrity framework
- A4.** Forest carbon stock and sequestration evaluation of riparian zones
- A5.** River landscape value according with the perceptions of local populations
- A6.** Bayesian model development
- A7.** Project coordination and divulgation of research results.

RIVEAL ACTIVITIES WORKFLOW

Some biological elements considered in the RIVEAL project. Clockwise: macrophytes, macroinvertebrates, diatoms and macroalgae.

Some cultural ecosystem services of river landscapes considered in the RIVEAL project: recreation, aesthetic values.

RESULTS AND OUTREACH

The RIVEAL project has a strong component of results dissemination and outreach by:

- Deliverables
- Communications
- Publications
- Factsheets
- Science briefs
- Website

The main mean of dissemination is the project website (www.riveal.pt) where latest news will provide information about the working progress of the project. Research Gate Project log is also an option to follow RIVEAL (<https://www.researchgate.net/project/RIVEAL-Riparian-forest-Values-and-Ecosystem-services-in-uncertain-freshwater-futures-and-Altered-Landscapes>).

TOOLS

It is planned the:

- update of FLOWBASE, a riparian traitbase (<http://www.isa.ulisboa.pt/proj/flowbase/>)
- development of RIVER-ES: Model development of ES using Bayesian Networks and Belief Networks

RIVEAL PROJECT

RIPARIAN FOREST VALUES AND ECOSYSTEM SERVICES – RIVER REGULATION

©R. Rivaes / J. Oliveira

FLOW REGULATION

Is the human alteration of river flow regimes, interfering with the natural patterns of the river basin's hydrological variability. This human alteration is one of the most endangering processes to river ecosystems and one of the major causes for river degradation.

FLOW REGIME MODIFIERS

- Dam, weirs and groynes
- Channelization
- Embankments, levees and dikes
- Water diversion & groundwater pumping
- Land drainage, sealing

Damming, channelization, embankments and, land drainage and sealing (clockwise).

DAM FLOW REGULATION

► Storage reservoir:

- Most common type;
- Mainly to stock water during rainy seasons for later use during dry seasons and hydropower generation;
- Large impoundment of water;
- Base flows usually eliminated while high floods result only from dam outflows through the spillways when reservoir is full;
- Greater environmental footprint.

► Run-of-river:

- Usually of smaller dimension;
- Mainly for hydropower production, but also flood protection;
- Little storage capacity (pondage) and more discrete river flow variations;
- Exclusion of high flood discharges and magnification of base flows due to the constant and stabilized release of river flows;
- Considered less environmentally damaging.

Pracana storage reservoir in Ocreza River, Portugal (left) and Runserau run-of-river dam in Inn River, Austria (right).

Hydrographs of the storage Fronhas dam, Alva River, Portugal (upper), and run-of-river Touvedo dam, Lima River, Portugal (bottom), before and after dams went into operation (red line).

NATURAL FLOW REGIME ECOFUNCTIONS

- Regulates ecological processes and preserve the naturalness of freshwater ecosystems;
- Promotes sediment transport, rejuvenates the physical habitat and exports organic resources;
- Source of energy, revitalizing communities, maintaining ecosystem productivity, biodiversity and water quality;
- Links channel and floodplain, presenting increased opportunities for biotic interactions.

Ecological integrity of lotic systems uphold by the natural flow regime (from Poff et al., 1997; doi: 10.2307/1313099).

The influence of the natural flow regime on aquatic biodiversity over different spatial and temporal scales (from Bunn & Arthington 2002; doi: 10.1007/s00267-002-2737-0).

FLOW CONTROL OF HABITAT AND BIOTA

- Flow regime molds the habitat;
- Habitat influences greatly biodiversity;
- Large flow occurrences determine channel form;
- Seasonality, predictability and timing of flow regime controls species life history events, triggers life cycle events, promotes lateral and longitudinal river connectivity;
- The natural flow regime meta-stability rules species persistence and coexistence.

ECOLOGICAL RESPONSES TO RIVER REGULATION

- Affected species growth, dispersal, reproduction and survival;
- High mortality from physiological stress;
- Altered water quality and thermal regimes;
- Native species replacement by more tolerant generalist species, including alien invasive species;
- Changes in food webs and ecological invasion;
- Biodiversity impoverishment and commercially valuable stocks threatening;
- Terrestrial habitat degradation by habitat change in the medium- to long-term.

Cover response of aquatic macrophyte vegetation as a function of the Degree-of-Regulation (DOR) in unregulated (green dots; green shade for unregulated 95% confidence interval) and regulated sites (red dots). Sampling sites: A – Alva river; L – Lima river (from Lozanovska et al., 2020; doi:10.1016/j.scitotenv.2020.141616).

RIVEAL PROJECT

RIPARIAN FOREST VALUES AND ECOSYSTEM SERVICES – FIELD SAMPLING

© R. Rivaes

FIELD SAMPLING

Has the purpose of collecting and gathering data in order to provide representative samples that will characterize the case studies. Essential step to produce scientifically defensible data with the aim of supporting accurate analytical data and reliable results.

SAMPLING DESIGN

► Objective:

- Determine the response of different biological groups to river regulation
- Assess the influence attributed to the type of flow regulation
- Capture a regulation intensity gradient along the river

BIOLOGICAL ELEMENTS

- Riparian woody: macrophyte woody species living in river margins with wet substrates
- Aquatic herbaceous vascular plants: aquatic (hydrophytes) and emergent plants (helophytes)
- Bryophytes: non-vascular aquatic plants including liverworts, hornworts and mosses
- Macroalgae: macroscopic aquatic single-celled plant-like organisms
- Diatoms: unicellular microalgae either solitary or forming colonies
- Macroinvertebrates: macroscopic aquatic backboneless organisms including snails, mussels, crayfish, worms, leeches and insects

► Approach:

- Two case studies (rivers) facing different flow regulation types
- Sampling sites along the longitudinal dimension of the river
- Free-flowing and regulated sampling sites
- Mesohabitat level sampling (riffle, run and pool) at each sampling site

Distribution of the sampling sites along the study sites (river Lima and river Alva).

Example of a sampling site surveyed in its three existing mesohabitats.

MESOHABITATS

General characterization of the mesohabitats considered during sampling.

Mesohabitat	Flow velocity	Water depth	Substrate	Flow
Riffle	Very high/High	Low	Coarse	Turbulent
Run	Moderate	Moderate	Moderate	Laminar
Pool	Very low/Null	High	Fine	-

Mesohabitats considered during sampling: riffle (top left), run (top right) and pool (bottom).

SAMPLING METHODS

Sampling methodology according to the biological element.

Biological element	Method
Riparian woody	Identified to the species level in the field when possible or collected and identified in the laboratory of João Carvalho e Vasconcellos Herbarium (LISI)
Vascular herbaceous	
Mosses	Sample collection along the sampling site, posterior identification to the species level in the laboratory and deposited as vouchers in the Porto Herbarium (PO)
Macroalgae	Sample collection along the sampling site, preserved with formalin in jars and identified posteriorly to the genus level in the School of Agriculture (ISA) laboratory
Diatoms	Three 1 dm ² stones scrubbed with a soft brush, preserved with formalin in glass bottles and later identified to the species level in the laboratory of Aveiro University
Macroinvertebrates	Collected with hand-net by kick sampling covering a 3x1 m ² area, preserved with formalin in plastic bags until posterior sorting, identification to the highest possible taxonomic level of resolution in the Coimbra University laboratory

Biological sampling of macroinvertebrates (top left), diatoms (top right), and sample preservation and storage (bottom); sampling done in June-July 2019.

- Parameters assessed during the environmental sampling
 - Mean flow velocity
 - Mean water depth
 - Substrate
 - Water temperature
 - Water pH
 - Water conductivity
 - Dissolved oxygen
 - Channel width
 - Shading

Environmental sampling: substrate assessment, water quality and flow velocity (respectively, left, top right and bottom right).

SAMPLE COLLECTION

- 31 sampling sites
- 64 surveyed habitats
- 18 riparian woody species
- 42 aquatic herbaceous vascular plant species
- 20 bryophyte taxa
- 16 macroalgae
- Over 13,000 diatom valves from 155 species
- Approximately 72,000 macroinvertebrate individuals distributed by 80 families

RIVEAL PROJECT

RIPARIAN FOREST VALUES AND ECOSYSTEM SERVICES – MACROPHYTES

©FC Aguiar

MACROPHYTES ARE...

... aquatic photosynthetic organisms large enough to see with the naked eye, that live in or near the water. Macrophytes include seven divisions, such as Pteridophyta (ferns), Spermatophyta (seed-bearing plants), and Bryophyta (mosses and liverworts), amongst other more primitive divisions, such as cyanobacteria and macroalgae (Chlorophyta, Rhodophyta, Xanthophyta).

The use of the term 'macrophyte' is not consensual and can include solely aquatic plants or aquatic and riparian species. There are some authors that include riparian trees and shrubs under the designation.

Macrophytes can be classified in:

1. hydrophytes (truly aquatic plants) anchored or free-floating, submerged or with surface leaves
2. helophytes (also called emergent plants), tolerant of periodic water drawdowns and waterlogging
3. riparian species (live in river margins in wet substrates)

©FC Aguiar

Macrophytes in a small-sized stream (hydrophytes and helophytes).

WHAT ARE THEIR FUNCTIONS?

Macrophyte assemblages are key-elements of freshwaters and act as "ecosystem engineers" of fluvial systems. They structure and create habitats, and participate in the air–water–sediments exchanges, in the regulation of water temperature and light, and in sustaining other aquatic communities, such as fish, periphyton and benthic invertebrates.

©FC Aguiar

MACROPHYTES AS BIOINDICATORS

These plant communities have the capability of incorporating the effects of successive human disturbances over long periods of time, frequently years, which can be advantageous for the assessment of the biological status of rivers.

In 2000, the European Water Framework Directive introduced macrophytes as 'Biological Quality Elements', and mandatory for its implementation (along with phytobenthos). Since then, numerous indices were developed using mostly the macrophytes' ability to detect diffuse pollution and nutrients to assess ecosystem health.

Besides trophic status, macrophytes also respond to sediment loads, hydromorphological alterations, light, water hardness, acidification, flow velocity, hydropeaking and diverse human-induced hydrological alterations, amongst other stressors.

Common duckweed (*Lemna minor*) and knotgrass (*Paspalum distichum*) in eutrophic waters downstream a dam.

MACROPHYTE INVASIVE SPECIES

Macrophytes include several alien invasive species, that cause tremendous economic and ecological damages to fluvial ecosystems.

Examples in Portugal are the invasions by the free-floating aquatic species water hyacinth (*Eichhornia crassipes*), the parrot feather (*Myriophyllum aquaticum*) and the small aquatic fern *Azolla filiculoides*.

In riparian ecosystems, the giant reed (*Arundo donax*) and *Eryngium pandanifolium* can form dense stands in river margins, specially in coastal rivers.

MACROPHYTES IN RIVEAL

RIVEAL devotes to two case studies, i.e. two rivers, River Lima, and River Alva, impaired by dams with different operation rules: a run-of-river dam (Touvedo) and a reservoir dam (Fronhas). We found **78** macrophytes (excluding woody species) in the overall study area:

- **42** seed-bearing vascular plants and ferns
- **20** bryophytes (mosses and liverworts)
- **16** macroalgae

Sampling sites of the RIVEAL project in Lima and Alva Rivers; black dots are on regulated reaches and white dots are on unregulated streams. (adapted from Lozanovska et al., 2020; doi:10.1016/j.scitotenv.2020.141616)

VASCULAR MACROPHYTES

From the more than forty macrophyte species, **11** were truly aquatic species (genera *Myriophyllum*, *Callitriche*, *Lemna*, *Elodea*, *Potamogeton* and *Ranunculus*), and the remaining were mostly emergent species (e.g. genus *Typha*, *Juncus* and *Polygonum*). The fern *Osmunda regalis* was common on river margins.

BRYOPHYTES

Bryophyte communities were composed mainly by common species of turfs and mats, many of which were not truly aquatic but hygrophilous bryophytes (e.g. *Leptodictyum riparium*, *Platyhypnidium riparioides*, *Fontinalis hypnoides* var. *duriae*, *Fontinalis antipyretica*), and only one can be truly considered a rheophilic bryophyte (*Thamnobryum alopecurum*).

MACROALGAE

The most common taxa recorded in the study area were *Spirogyra* sp. and *Oedogonium* sp., filamentous green algae, which refer slowly flowing and stagnant waters, followed by *Lemanea* sp., a red algae. The rarest macroalgae were *Batrachospermum* sp., *Klebsormidium* sp., *Tetraspora* sp. and *Ulothrix* sp., which were found on a single site.

(Data published in: Lozanovska et al., 2020; doi:10.1016/j.scitotenv.2020.141616)

RIVEAL PROJECT

RIPARIAN FOREST VALUES AND ECOSYSTEM SERVICES – MACROALGAE

MACROALGAE ARE...

... multicellular algae of thalli-like structures. Freshwater macroalgae are a heterogeneous group both in terms of taxonomy, morphology and ecological requirements. They mainly include various taxa that form branched or unbranched filaments, or colonies. Freshwater macroalgae occur in flowing and standing waters, as well as bogs. Some macroalgae were even recognised as characteristic for terrestrial or subaerial habitats. They develop best in the water, but they can also grow in the splash zone. Most species anchor to the various substrate and vascular plants, others are free-floating.

Macroalgae include taxa that belong to several groups. Those main groups are:

1. Chlorophyta (green algae) – bright to dark green, most closely related to the higher plants (predomination of chlorophyll a and b).
2. Charophyta (charophytes) – contain the same pigments as Chlorophyta, unique oogamous mode of reproduction.
3. Xanthophyta (yellow-green algae) – contain chlorophyll a and c and xanthophylls (accessory pigment).
4. Rhodophyta (red algae) – usually red, but they can also be olive-green or brown.
5. Cyanobacteria (blue-green algae) – blue-green to brown to almost black, bacteria included in macroalgae group (only by morphology, not taxonomy).

Microscopic photo of branched filament of *Draparnaldia* sp.

SAMPLING AND IDENTIFICATION

Some macroalgae can be identified in the field (e.g. *Batrachospermum* sp., *Spirogyra* sp. *Hydrodictyon* sp.) but should always be sampled and confirmed by microscope.

If possible, they should be identified fresh. Sample preservation is necessary when time between collection and identification is longer than three days. Formalin (formaldehyde) and glutaraldehyde is a good preservative but they are highly toxic. Lugol's Iodine can be used but it can complicate identification of Cyanobacteria. A few drops of ethanol extend storage life but can make recognition difficult due to the degradation of chlorophyll.

MACROALGAE AS BIOINDICATORS

Macroscopic algae are used in macrophyte methods of ecological assessment. Thanks to the long filament or extensive colonies, many algae are clearly visible in the field, but the smaller macroalgae can be easily overlooked. In many monitoring systems, macroalgae are often identified at the genus level, which is usually sufficient to draw conclusions about the ecological status. Identification to the species level can be very difficult and often outweigh the benefits.

- Good indicators of water quality, especially nutrient enrichment;
- Hydrological and morphological quality response;
- React to light conditions, water temperature, acidification, hardness and salinity;

Indicator taxa examples of particular freshwater trophic states or ecological tolerance.

Indicator	Examples of indicator taxa
Oligotrophy	<i>Draparnaldia</i> sp., <i>Hydrurus</i> sp.
Mesotrophy	<i>Chara</i> sp., <i>Phormidium</i> sp., <i>Ulotix</i> sp.
Eutrophy	<i>Oedogonium</i> sp., <i>Hydrodictyon</i> sp., <i>Vaucheria</i> sp.
Environmental generalist	<i>Spirogyra</i> sp., <i>Cladophora</i> sp.
Environmental specialist	<i>Draparnaldia</i> sp., <i>Lemanea fluviatillis</i>

Filamentous algae are able to anchor to the stable natural substrate (rocks, stones) as well as artificial substrates. Their high morphological plasticity enables survival in fast-flowing river channels and under other unfavourable conditions. By this, they occur often in rivers with poorly developed vascular plants – in upland and mountainous streams and hydromorphological modified rivers. Some taxa developed in spatially restricted microhabitats, others occur along the entire length of the river.

Microscopic photo of Batrachospermum sp.

MACROALGAE IN RIVEAL

In the two rivers: River Lima, and River Alva, we found **16** macroalgae taxa, which considering the overall study area indicates a relatively high diversity.

- **14** taxa in River Lima (average three taxa per site and only two sites without any macroalgae)

- **8** taxa in River Alva (average 1 taxa per site and ten sites without macroalgae)

Sampling sites of the RIVEAL project in Lima and Alva case studies; black dots are located on regulated reaches and white dots are located on free-flowing streams (from Lozanovska et al., 2020; doi:10.1016/j.scitotenv.2020.141616).

Cladophora sp. (left) and Hydrurus sp. (right).

The most common taxa were the mesotrophic *Spirogyra* sp. and the more eutrophic *Oedogonium* sp., which were found in 13 and 12 sites, respectively. Both algae prefer slowly flowing and stagnant waters. Also the oligotrophic *Lemanea* sp. was frequent (collected in 12 sites) and contrary to the above, it is a rheophytic algae. Not surprisingly, these were also the most abundant algae, covering up to 42.5% of the river channel in the case of *Spirogyra* sp., and 15% in the case of *Oedogonium* sp. and *Lemanea* sp.

The rarest macroalgae were *Batrachospermum* sp., *Klebsormidium* sp., *Tetraspora* sp. and *Ulotrix* sp., which were found on a single site. Four more species were recorded at only two sites (*Bulbochaete* sp., *Draparnaldia* sp., *Hydrurus* sp., *Phormidium* sp.).

RIVEAL PROJECT

RIPARIAN FOREST VALUES AND ECOSYSTEM SERVICES – BRYOPHYTES

© F. Aguiar

BRYOPHYTES ARE...

... small non-vascular plants that reproduce via spores and include mosses, liverworts and hornworts. The use of the term "bryophyte" is not very common in public literature, where these plants are often referred to as "mosses". But bryophytes also include liverworts and hornworts species. Bryophytes are distributed into five major taxonomic Classes:

- Jungermannopsida
- Marchantiopsida
- Anthocerotopsida
- Bryopsida
- Polytrichopsida

Bryophytes cannot be classified as truly aquatic plants since they are limited in water depth by the lack of dissolved carbon dioxide. In evolutionary terms, "aquatic" bryophytes are terrestrial species adapted to live inside water and to withstand the erosion of flowing materials.

CAN BE CLASSIFIED ...

... according to the level of submersion in:

1. hydrophytic (always submerged)
2. hygrophytic (permanently humid micro-habitats)
3. drought tolerant (in riverbeds or margins completely exposed and dry seasonally)

... and according to the capacity of withstanding flow erosion they can be classified in:

1. rheophilous (able to tolerate very strong currents and water impact)
2. limnophilous/lotic (living inside free-flowing water)
3. lentic (living inside still water)

WHAT ARE THEIR FUNCTIONS?

Bryophytes assemblages are crucial elements of freshwaters. The primary production by aquatic bryophytes can equalize or exceed that by epilithic and periphytic algae. Also, it is clear that bryophytes can profoundly influence both the abundance and community structure of stream invertebrates by structuring and creating microhabitats and by providing, directly or indirectly, food resources.

BRYOPHYTES AS BIOINDICATORS

Bryophytes have been increasingly recognized as good bioindicators of water quality and the ecological integrity of rivers and, as such, are included in the macrophyte assessment method of determining ecological status of water bodies as required by the Water Framework Directive (WFD).

Although identification to a species level is a serious bottleneck during the surveying and quality assessment processes, broad recognition of bryophyte traits is more easily accomplished in the field. Occurrence or absence of bryophyte growth forms and taxonomic or functional groups were indicated as useful indicators to interpret hydrologic permanence, especially in non-polluted mountain locations with stable substrates.

Bryophytes in mesotrophic waters.

Bryophytes represent a special locus in Mediterranean-type river assessment, since vascular plant species are absent during hot, dry periods, while bryophytes remain as sessile perennial or long-living plants inhabiting the riverbed and waterside margins.

BRYOPHYTE LIFE FORMS AND STRATEGIES

To colonize such demanding conditions, bryophytes show adaptations in their morphology, physiology and reproduction strategies, a result of convergent evolution from different terrestrial ancestors to the physical determinants of aquatic plant distribution.

Bryophyte functional classifications reflect these convergence, such as "life forms" and "life strategies" classifications.

BRYOPHYTES IN RIVEAL

RIVEAL Project devotes to two case studies, i.e. two rivers impaired by dams with different operation rules: a run-of-river dam (Touvedo) and a reservoir dam (Fronhas). We have surveyed River Lima downstream Touvedo, River Vez and River Vade as referentials, and River Alva downstream of Fronhas dam and upstream as referentials. We found 20 bryophytes (mosses and liverworts) in the study area.

Bryophyte sampling in low depth river stretches.

Bryophyte communities found at RIVEAL project were composed mainly by species of:

- hydrophilous bryophytes (e.g. *Leptodictyum riparium*, *Platyhypnidium riparioides*, *Platyhypnidium lusitanicum*, *Fontinalis* spp.)
- hygrophylous bryophytes (e.g. *Brachythecium rivulare*, *Fissidens crispus*, *Kindbergia praelonga*)
- rheophilic bryophytes (*Thamnobryum alopecurum*)
- terrestrial bryophytes found at the riverbanks (e.g. *Scleropodium touretii*, *Trichostomum brachydontium*)

These bryophyte species form short and tall turfs (e.g. *Bryum* spp.), smooth mats (e.g. *Platyhypnidium* spp.) or are dendroids, i.e. bryophytes with stiff and eroded shoots (e.g. *Thamnobryum alopecurum*) or streamers, i.e. bryophytes with long and hydrodynamic shoots (e.g. *Fontinalis* spp.). They are mainly colonists of the river substrates or perennials.

Example of the dendroid Thamnobryum alopecurum (left) and the streamer Fontinalis antipyretica (right).

RIVEAL PROJECT

RIPARIAN FOREST VALUES AND ECOSYSTEM SERVICES - MACROINVERTEBRATES

©AR Colapéz

MACROINVERTEBRATES ARE...

... aquatic boneless organisms, small but visible to the naked eye, that are found in the water, in which they live their entire life or at some stage of their development.

Benthic macroinvertebrates are present in nearly all stream and rivers worldwide, often found attached to rocks, vegetation, logs and twigs or buried into the sediments.

They are an abundant and diverse community dominated by aquatic insects (mainly larval or nymph stages), but including also molluscs, crustaceans and worms.

WHAT ARE THEIR FUNCTIONS?

Macroinvertebrates are key players in the functioning of stream ecosystems, contributing to nutrient cycling and decomposition.

They are a critical part of the stream's food web, responsible for much of the energy transfer between the lower and upper trophic levels. They feed on primary producers, microorganisms and organic debris, and serve as an important food source for high consumers that include fish, amphibians, reptiles, birds and mammals.

Macroinvertebrates can be categorized in functional feeding groups according to their feeding habits, namely grazers, shredders, collectors and predators.

©AQUAWEB

Macroinvertebrates of rivers: Annelida (worms & leeches) (1, 2); Tubellaria (flatworms) (3); Mollusca (snails & mussels) (4); Crustacea (shrimps, crayfishes & amphipods) (5); Coleoptera (beetles) (6, 7); Trichoptera (caddisflies) (8, 9); Plecoptera (stoneflies) (10); Epemeroptera (mayflies) (11, 12); Odonata (dragonfly nymphs) (13, 14); Diptera (midges larvae) (15, 16); Hemiptera (water boatman & scorpions) (17, 18).

MORPHOLOGICAL AND BEHAVIORAL ADAPTATIONS

Macroinvertebrates have intrinsic features and ecological preferences (traits) that reflect their ability to cope with environmental constraints, such as high flow velocity or oxygen limitation, and consequently their survival abilities.

Organisms that live in fast-flowing water often have claws or hooks for holding on to stony substrates and a flat or hydrodynamic body shape. Organisms that live in poor oxygenated waters, with high organic contamination, frequently adopt behaviours to assess atmospheric oxygen or have respiratory pigments and body structures that maximizes water oxygen uptake.

MACROINVERTEBRATES AS BIOINDICATORS

Benthic macroinvertebrates are commonly used as reliable indicators of the biological condition of waterbodies. They are relatively easy to sample and identify and respond in fairly predictive ways to factors such as dissolved oxygen, pH, riparian vegetation removal, substrate alteration, nutrient enrichment and hydrological changes among other stressors.

Macroinvertebrates sample collection by hand-net kick sampling (left) in the field and a sample ready to be identified under a stereomicroscope (right).

Because they spend all or most of their life cycle in the water and are relatively immobile, macroinvertebrates can integrate the impacts of aquatic stressors in combination and over time, thus disclosing the effects of short and long-term pollution events.

Different macroinvertebrates tolerate different stream conditions and levels of pollution. Sensitive groups like stoneflies (Plecoptera), mayflies (Ephemeroptera) and caddisflies (Trichoptera) are associated with good water quality, whereas more resistant organisms like worms (Oligochaeta) and some dipteran midges can be the sole taxa present in severely impacted streams.

MACROINVERTEBRATES IN RIVEAL

Part of RIVEAL aims the study of macroinvertebrate community in two Portuguese rivers impaired by dams (River Lima and River Alva), assessing differences between instream mesohabitats (riffles, runs and pools).

Sampling sites of the RIVEAL project in Lima and Alva Rivers affected by the dams (orange dots) and non-affected (blue dots).

We found **80** macroinvertebrate families in the overall study area corresponding to **71 854** individuals.

Most abundant taxa found in the overall study were distributed among Ephemeroptera (mostly *Baetis* sp., *Ephemerella* sp., *Caenis luctuosa* and Heptageniidae), Diptera (Chironomidae and Simuliidae), Trichoptera (Hydropsychidae, Philopotamidae and Leptoceridae), Plecoptera (Leuctridae), Coleoptera (mainly Elmidae), Gastropoda (mostly *Potamopyrgus antipodarum*, an exotic invasive species) and Oligochaeta.

Other taxonomic groups found in the overall study include *Bivalvia*, *Crustacea*, *Odonata*, *Tubellaria*, *Hirudinea*, *Hemiptera*, *Megaloptera* and *Cladocera*.

Taxonomic composition and abundance of macroinvertebrate communities were different between regulated and unregulated sites, but also between instream mesohabitats.

Biological traits describing locomotion were strongly related with habitat conditions

- *Riffles*: higher presence of organisms with flight and temporary attachment modes
- *Runs*: swimmers and organisms with permanent attachment
- *Pools*: epibenthic and endobenthic locomotion modes.

RIVEAL PROJECT

RIPARIAN FOREST VALUES AND ECOSYSTEM SERVICES – DIATOMS

© A. Montágua & S. Almeida

DIATOMS ARE...

... eukaryotic, microscopic, unicellular or colonial organisms, belonging to the Bacillariophyceae. They are mainly photosynthetic, with golden-brown chloroplasts (Fig. 1). These microalgae colonize all types of aquatic habitats, from freshwaters to marine environments. They are grouped according to the morphological patterns of their silica cell walls (frustules): centrics and pennates. Pennates include araphids, monoraphids, symmetric biraphids, eunotioid, naviculoid asymmetric biraphids, (e.g. cymbelloid, gomphonemoid), symmetric canal raphe biraphids (e.g. nitzschioid) and asymmetric canal raphe biraphids (e.g. epithemioid, and some some surirelloid (Fig. 2).

Fig. 1. A) Oxygen release from biofilm. Source: Diatoms of North America website. B) *Craticula cuspidata* and C) *Cymbella* sp.

Fig. 2. A) *Achnanthisdium minutissimum*, B) *Planothidium frequentissimum*, C) *Cocconeis pediculus*, D) *Navicula tripunctata*, E) *Nitzschia dissipata*, F) *Surirella angusta*, G) *Gomphonema truncatum*, H) *Gomphonema parvulum*, I) *Amphora pediculus* e J) *Reimeria uniseriata*.

WHAT ARE THEIR FUNCTIONS?

Through photosynthesis, diatoms use their light-absorbing molecules (chlorophylls a and c and fucoxanthin) to collect energy from the sun and release a great amount of oxygen to the atmosphere. They are also responsible for 20 to 25% of all organic carbon fixation on the planet representing an important food resource for marine and freshwater organisms. Diatoms produce long-chain fatty acids, supplying the entire food web with these energy rich molecules, from zooplankton to aquatic insects to fish and whales.

DIATOMS AS BIOINDICATORS

Diatoms are considered good water quality indicators due to the easy sampling, handling and preservation of the frustules, their ubiquity, vast diversity and sensitivity to several stress factors, which is a consequence of their short generation time (fast response to environmental changes). Those environmental changes can be eutrophication, acidification, light intensity, pH, hydrological alterations (such as flow velocity), presence of metals, among others.

Due to these features, several biological diatom indices have been improved over the years and used to assess water quality (Fig. 3).

The European Water Framework Directive established diatoms as one of the 'Biological Quality Elements' for the ecological evaluation of waterbodies and Portugal adopted the IPS (*Índice de Poluosensibilidade Específica*) as the national diatom index.

Fig. 3. A) Scraping of hard substrate for biofilm sampling (diatoms); B) Diatom frustules observed with DIC microscopy (scale = 10 µm).

DIATOMS AND CONTAMINATION

Diatoms adapt and modify towards new environmental conditions by changing their morphological appearance (teratologies) and reproductive cycle, as well as producing high lipidic content and other physiological alterations. Some studies show that the presence of metals or acid conditions in waters are important causes of valve deformations.

Pollution by organic components, on the other hand, has an impact mostly on the community structure. One can verify a shift in the abundance of certain species when nutrients such as nitrates and phosphates in high quantities are present in the water. Tolerant species (e.g. *Eolimna minina*, *Nitzschia palea*, *Gomphonema saprophilum*) are more abundant when those conditions are present.

DIATOMS IN RIVEAL

In RIVEAL two case studies were selected (Fig. 4), i.e. two rivers impaired by dams with different operation rules: a run-of-river dam (Touvedo) and a reservoir dam (Fronhas). We found **155** different species of diatoms across all sampling sites. From those results, we found:

- **10 to 40** taxa per sample, with an average of about **23**
- ***Achnantheidium minutissimum*** was the most abundant species, with an average relative abundance of **38%** for all samples
- Other frequent taxa were *Achnantheidium rivulare*, *Aulacoseira granulata* and *Cocconeis lineata*

Fig. 4. Sampling sites of the RIVEAL project in Lima and Alva Rivers (black dots are on regulated reaches and white dots are on free-flowing streams) (from Lozanovska et al., 2020; doi:10.1016/j.scitotenv.2020.141616).

TRAITS

Regulation of the case study rivers showed impact on diatom communities and traits. Decreases in regulation leads to communities with species presenting lower biovolume, showing also higher abundance of *pioneer* and low profile taxa. Lesser river regulation determines equal proportion of colonial (more of those forming ribbon colonies) and non-colonial taxa. The randomization tests confirm significant relationships between environmental variables and traits for diatoms.

ANALYSES

Statistical tests reveal that species distribution along the sampling sites is influenced by the environment. Diatom analyses present a positive relationship between traits and regulation, habitat and geomorphologic variables. Increased regulation (discharges) is related with decreased thickness of valves, as well as higher abundance of elliptic cylinder shape and filamentous colonies.

RIVEAL PROJECT

RIPARIAN FOREST VALUES AND ECOSYSTEM SERVICES – RIPARIAN CARBON

©M. R. Fernandes

RIPARIAN CARBON IS....

... the amount of carbon that has been sequestered from the atmosphere and is now stored within the riparian ecosystem, mainly within the living biomass and soil, and to a lesser extent in dead wood and litter.

Riparian carbon storage varies along environmental gradients and for different riparian species. In addition to climate, several local factors may influence the carbon storage capacity of riparian ecosystems like the floodplain width, the gradient of inundation, the valley geometry, the channel morphology and the flow regime.

Riparian carbon is stored in three different pools:

- A. **Aboveground biomass** (AGB), including all living trees, shrubs and herbaceous vegetation
- B. **Belowground biomass** (BGB) which includes the root system
- C. **Carbon stored in the mineral and organic soil layer** including litter, deadwood and woody debris

Field view of the AGB (a) and soil (b) riparian carbon pools in a small-sized tributary of Tagus River.

Riparian zone dominated by alders.

WHY IS IT SO IMPORTANT?

Riparian forests have been referred as important carbon sinks; thus, they are crucial systems to mitigate the effects of climate change and to provide a regulation Ecosystem Service.

Riparian forests are subjected to frequent floods and influenced by geomorphologic processes, exhibit high spatial and temporal variability with consequent high potential for long-term carbon storage.

FIELD SAMPLING

Tree inventory

- Sampling design and selection of the plots for inventory; GPS location
- Inventory of all trees inside the plots: diameter at breast height (DBH), total height, azimuth, and distance to the plot centre
- Application of the allometric biomass models available in the literature
- Development of new biomass equations in case no models are available using destructive sampling and field data

Destructive sampling (above photo), weighing (below photo) and a schematic example of a circular plot with mapping of individual canopies of two species (black and red circles) (Data published in: Fernandes et al., 2020; doi:10.3390/f11040376).

Shrub and herbaceous sampling

- Collection of all understory plant biomass aboveground within 50 cm x 50 cm plots
- Assessments of the weighing in the field and determination of the dry weight in the laboratory

Collection of herbaceous material.

Soil sampling

- Organic soil layer: collection of partially decomposed material at the soil surface
- Mineral soil layer: collection of soil samples up to 30 cm depth with a soil probe, also soil bulk density for converting organic material in carbon

Collection of organic (above) and mineral soil layer (below).

RIPARIAN CARBON IN RIVEAL

Field sampling was performed in Alva and Lima rivers to obtain tree inventory data, namely for the dominant woody species and the respective DBH average by dominant species (*Alnus glutinosa*, *Salix salviifolia*, *Fraxinus angustifolia*, *Salix atrocinerea* and *Acacia dealbata*).

Location map showing Portugal and the river landscape of the two case studies downstream of the Touvedo, a run-of-river dam, and Fronhas, a reservoir storage dam.

Carbon stocks will be estimated for the riparian zone and adjacent land-uses in both rivers, before and after regulation.

RIVEAL PROJECT

RIPARIAN FOREST VALUES AND ECOSYSTEM SERVICES – RIPARIAN FORESTS

©FC Aguiar

RIPARIAN FORESTS ARE...

... woody plant communities of semi-terrestrial habitats between terrestrial and aquatic ecosystems of rivers and streams and other inland waters, such as wetlands. Under the canopies many herbaceous plants thrive, profiting from the climatic regulation of riparian forests (on wind, light, and temperature) and the flow of nutrients and organic matter.

They are amongst the most diverse, complex and dynamic ecosystems worldwide. They may be naturally dominated by single woody species, e.g. alder woodlands, by shrubby communities on headwaters or by diverse interconnected vegetation units. In perennial rivers they frequently present a clear transversal zonation from the aquatic ecosystem to the uplands, underlying communities with varying vertical *strata* and diverse requirements of soil humidity.

©FC Aguiar

Riparian shrublands of *Flueggea tinctoria* and *Nerium oleander*, River Guadiana, SE Portugal.

WHAT ARE THEIR FUNCTIONS?

Riparian forests are chief components for the riverine and aquatic environment and their biotic communities (such as riparian and aquatic plants, fish and macroinvertebrates).

They provide climatic regulation, habitat, spawning, and nursery areas, and as primary producers they participate in food webs. They offer refugia and migration corridors for birds, mammals and other animals. It is well-known their buffer capacity for pollutants and nutrients from agricultural runoff and the interaction in erosion and siltation processes.

©FC Aguiar

Alder woodlands in River Rabaçal, Douro catchment, NE Portugal.

RIPARIAN INTEGRITY and HUMAN DISTURBANCE

Riparian forests are driven by bioclimatic, geomorphological and hydrological factors, which change over space and time under natural and human disturbances. The integrity of these ecosystems include the species composition and diversity, the structure of vegetation and the lateral and longitudinal patterns across the landscape.

In Mediterranean regions, they are frequently narrow and clearly discernible from the adjacent lands, and for this they have been labelled as *riparian galleries* and *linear oases*.

Regulation of stream flows, water abstraction, pollution, climate change, land-use change, deforestation and fire are amongst the major sources of degradation. A variety of methods are used to assess and monitor the condition of riparian forests. Both field and remote sensing approaches provide information to support indicators of riparian ecological quality.

River Lima, riparian forests and adjacent lands taken during an unmanned aerial vehicle (UAV or drone) overfly in Summer 2020.

ECOSYSTEM SERVICES

Riparian forests provide multiple ecosystem services, that is, the benefits people and society obtain from ecosystems, from the various ecosystem services categories: Provisioning, Regulating and Maintenance, Cultural, and the Intermediate services, which are related to biodiversity (also known as Supporting services).

Provisioning services are direct physical products (e.g., timber, seeds), regulating and maintenance services include those that sustain environmental quality (e.g., carbon sequestration, climate regulation). Cultural services include tangible recreational uses (e.g., walking across forests) or less tangible benefits such as contemplation, aesthetic benefits, sense of belonging and educational values.

RIPARIAN FORESTS IN RIVEAL

Riparian woody vegetation was surveyed in the Summer of 2019 on the two case studies: River Lima, and River Alva, impaired by dams with different operation rules: a run-of-river dam (Touvedo) and a reservoir dam (Fronhas). The survey included near-natural river stretches and the regulated river stretches downstream from dams.

In the surveyed stretches 15 riparian woody species (trees, shrubs and lianas) were observed, and 3 terrestrial species, among which the invasive species *Acacia dealbata* (silver wattle) and *Ailanthus altissima* (tree-of-heaven).

In general, riparian forests of River Lima were continuous, narrow and dominated by alders (*Alnus glutinosa*) and black willows (*Salix atrocinerea*). Other common species were the ash (*Fraxinus angustifolia*), 'borrazeira-branca' (*Salix salviifolia*) and the English ivy (*Hedera hibernica*), the latter with low coverage.

Riparian forest of a RIVEAL project sampling site at River Lima (Summer 2019).

Alders, black willows and shrubby formations of *Salix salviifolia* were the most frequent and abundant woody species in visited river stretches of River Alva. Some stretches were highly invaded by silver wattle and presented a widespread fragmentation. Riparian trees and shrubs were recovering from the wildfire of 2017.

Riparian forest of a RIVEAL project sampling site at River Alva (Summer 2019).

RIVEAL PROJECT

RIPARIAN FOREST VALUES AND ECOSYSTEM SERVICES – CULTURAL SERVICES

CULTURAL ECOSYSTEM SERVICES ARE...

...non-material benefits of ecosystems through spiritual enrichment, cognitive development, reflection, recreation and aesthetic experience (*Living Beyond Our Means*, Millennium Ecosystem Assessment, 2005).

According to the same source, these services include:

- Cultural diversity
- Spiritual and religious values
- Knowledge systems
- Education values
- Inspiration and aesthetic values
- Social relations
- Sense of place
- Cultural heritage values
- Recreation and tourism

Modelo conceitual IPBES (Diaz et al. 2015. *The IPBES conceptual framework — connecting nature and people*. *Curr Opin Environ Sustain* 14:1-16. DOI: 10.1016/i.cosust.2014.11.002).

Linkages between Ecosystem Services and Human Well-being (MEA 2005. *Ecosystems and Human Well-being*. Synthesis Island Press).

The challenge posed by cultural ecosystem services is highly complex. In the entire literature on ecosystem services in general, cultural dimensions are among the most difficult to assess and quantify, as they are admittedly intangible. These analyzes shouldn't be reductive and strict, merely economic or technical. Hence the importance of social science studies on the landscape and on residents' perceptions, attitudes and values.

CULTURAL ECOSYSTEM SERVICES IN RIVEAL

RIVEAL tackle the value of river landscapes in the sense that they are used for economic activities (such as tourism), leisure, enjoyment of natural heritage, health and relaxation purposes according to the perceptions and relations of local populations and visitors, tourists and other users (fishermen, hunter, etc.). The assessment of Cultural Ecosystem Services was carried out through a questionnaire survey of residents in the two study areas. Furthermore, a workshop with stakeholders and end-users will define potential future socio-economic scenarios, land-uses and freshwater needs.

Map of Parishes of Fronhas.

SOCIAL PROFILE OF FRONHAS

The study area of Fronhas includes 56 parishes of 9 municipalities bordering River Alva, upstream and downstream the reservoir dam. According to 2011 Census data, the Fronhas study area had 51,174 inhabitants and 19,925 classic families, 78% of which were family groups with children. In this area, the housing density is 43.1 inhabitants per km². Between 2001 and 2011 the evolution of the population was negative (variation rate of -5.9%).

With regard to the sociodemographic distribution of residents, there is a slight prevalence of women (52%) and older (25.9% of residents are over 65 years old) over younger people (22.6% under 25 years old). Educational attainment rates are low: 73% did not go beyond basic education and only 9% completed higher education. Pensioners and retirees represent 41% of residents over 15 years of age. Among employed residents, most work in the tertiary sector (61%) and only 4% in the primary sector.

River Alva.

Map of Parishes of Touvedo.

SOCIAL PROFILE OF TOUVEDO

The study area of Touvedo includes 136 parishes of 6 municipalities bordering River Lima, upstream and downstream the run-of-river dam. According to 2011 Census data, the Touvedo study area had 77,468 inhabitants and 27,757 classic families, 91% of which were family nuclei with children. In this area the housing density is 84.31 inhabitants per km². Between 2001 and 2011 the study area lost population (variation rate of -4.7%).

With regard to the sociodemographic distribution of residents, there is a slight prevalence of women (52%) and the proportion (24%) of the elderly (residents over 65 years old) is identical to that of the youngest (under 25 years old). Educational attainment rates are low: 74% did not go beyond basic education and only 9% completed higher education. Pensioners and retirees represent 42% of residents over 15 years of age. Among employed residents, most work in the tertiary sector (58%) and only 6% in the primary sector.

RIVEAL PROJECT

RIPARIAN FOREST VALUES AND ECOSYSTEM SERVICES – BAYESIAN NETWORKS

BAYESIAN NETWORKS ARE ...

... graphic models that represent cause-effect relationships among a set of variables. Many natural processes can be modeled through influence diagrams, which establish causal relationships among variables. Bayesian networks are often used to produce such diagrams when relationships are complex and a large number of interactions between variables are present. These models rely on the Bayes theorem to model the propagation of probabilities along the influence network, hence their designation.

FEATURES

- They are directed and acyclic graphs, that is, do not allow to incorporate feedback loops.
- They assume static effects in time (non-dynamic).
- They are formed by **nodes** (or vertices), which represent variables, and unidirectional **arcs** (or edges), which represent causal relationships between pairs of variables in the direction of influence (from **parent nodes** to **child nodes**).
- The **Input nodes** are those that are conditionally independent (the probabilities of each state can result, for example, from measurements in the field), the **intermediate nodes** are those that depend on other nodes (input or intermediate) and the **output nodes** are those that do not have any influence in any node in the network.

- The relationships among nodes are defined by **Conditional Probability Tables** that establish the probabilities of each of the effects (states of the variable of the child node) taking into account each state of the variable that influences them (state of the variable of the parent node).

Example of a Bayesian Network with three input nodes, two intermediate nodes and two output nodes. Each variable contains three states. As an example, we represent two tables associated with an input node (marginal probabilities) and an intermediate node (conditional probabilities) where, for example, the notation $P(D1|A2)$ means Probability of D taking the value 1 given A taking the value 2.

© P. Segurado

ADVANTAGES

- The model translates into a simple and intuitive graphical representation;
- It explicitly incorporates the associated uncertainty;
- It allows the integration of information of different nature: empirical data, statistical models, mechanistic models, meta-analyses, surveys and expert knowledge;
- It allows to perform both prognostic (for example, knowing the probability of a symptom given a certain cause), and diagnostic analyses (for example, knowing the probability of a cause given a certain symptom);
- Allows you to update probabilistic beliefs as new information about a particular link becomes available.

Example of a Bayesian Network and the two different possible directions for its utilization (prognosis and diagnosis).

BAYESIAN NETWORK DEVELOPMENT

The development of a Bayesian Network involves three main steps:

- Elaboration of a conceptual model, which defines the structure of the cause-effect network using an influence diagram. This is usually defined by experts, taking into account the available information, but it can also be defined automatically from the data.
- Assign probabilities to the different states of each variable. This step usually involves prior discretization of the variables into different states and the construction of marginal probability tables (input nodes) and conditional probability tables (intermediate or output nodes).
- Model evaluation, involving its validation based on independent data and a sensitivity analysis to assess how network uncertainty can affect the output nodes.

APPLICATIONS IN WATER RESOURCES MANAGEMENT

The intuitive graphical representation, the straightforward user interaction with the Bayesian network and the prompt uncertainty assessment of a given decision, makes this tool very advantageous in the area of natural resources management. Indeed, its use in different aspects of aquatic resources management has been growing in the last two decades, namely for the assessment of water quality under different management, land use and climate changes scenarios.

CONTRIBUTION TO RIVEAL

The RIVEAL Project's Bayesian Network aims to provide an integrative tool for predicting the effect of different socio-economic and climate change scenarios on three groups of ecosystem service values in riparian systems affected by dams: ecological quality, socio-cultural values and carbon sequestration. By introducing changes to different scenarios in the input nodes, it becomes possible for the environmental manager to know the response of ecosystems and their services, and make more effective decisions to mitigate the effect of disturbances.

The Bayesian Network will consist of five components:

1. The socio-economic and climate change scenarios component that will mainly affect land use and dam operation.
2. The resulting disturbance processes, which, in the system in question, are assumed to arise mainly from changes in the hydrological regime and land uses.
3. The biotic response of the different biological indicators considered.
4. The ecosystem response to changes in the biotic component.
5. The response of ecosystem service values.

Preliminary conceptual model for the development of the Bayesian Network of the RIVEAL project.

RIVEAL PROJECT

RIPARIAN FOREST VALUES AND ECOSYSTEM SERVICES – RIVER REGULATION EFFECTS ON VEGETATION

© P. Pinheiro

FLOW REGULATION

The artificial disruption of the natural river flow by dams has numerous consequences in the fluvial ecosystems. River flow regulation affects river hydraulics, hydrology and water quality, and modifies the natural dynamics of sediment, nutrients, and organic matter along the river continuum.

DEGREE OF REGULATION

The degree of regulation (DOR) is an index used in river regulation assessments quantifying the regulation level imposed by a dam on a river. It is defined as the ratio of the total volume of the dam's reservoir by the total annual flow of the river section's watershed. The DOR fades away downstream with the distance from the dam (DFD).

METHODOLOGY

Workflow of the study to determine the effects of river regulation on vegetation (from Lozanovska et al., 2020; doi:10.1016/j.scitotenv.2020.141616).

FUNCTIONAL APPROACH

- Functional trait: measurable attribute of an organism, associated with its fitness and performance;
- Functional diversity: ecologically relevant concept of great utility in community ecology research with greater explanatory power to solve pressing ecological problems;
- Flow-response guilds: groups of species sharing similar traits and having potential similar performance facing flow related metrics, such as river discharge, flow velocity, or river disturbance.

Guild clustering of riparian woody plant species based on traits (adapted from Lozanovska et al., 2020; doi:10.1016/j.scitotenv.2020.141616).

OBSERVED EFFECTS

- Effects on communities:
 - Dominance of regulation effects over geomorphology and habitat influences;
 - Effects vary among and within plant groups;
 - Modifications on guilds cover and location;
 - Aquatic and riparian vegetation responses to regulation is plant group-reliant and guild-specific.
- Effects on recovery patterns downstream of dams:
 - Different recovery patterns according to plant group and flow response guild;
 - Fading effects along decreasing DOR and increasing DFD;
 - Higher number of significant alterations for dam sites downstream from reservoir dam, compared with downstream run-of-river dam sites;

Expected cover of the Disturbance-adapted macrophyte guild (blue) according to DOR and DFD (in meters) in unregulated (green dots) and regulated (red dots) sites of run-of-river (top) and reservoir (down) case studies. Grey areas stand for 95% confidence intervals of the blue regression line, green shaded areas the 95% confidence interval of the mean guild cover (green line) in unregulated circumstances. Disturbance-adapted macrophyte guild is composed by aquatic vascular macrophytes such as *Myriophyllum spicatum*, *Potamogeton polygonifolius*, or *Ranunculus peltatus* (adapted from Lozanovska et al., 2020; doi:10.1016/j.scitotenv.2020.141616).

- Effects on guild cover and location:
 - Specific cover changes of different flow-response guilds;
 - Increase in the cover of aquatic vascular macrophytes;
 - Bryophytes respond to river regulation with a decrease in cover;
 - Riparian guilds response depends on the guild and type of river regulation as a result of the specific adaptation traits to avoid or tolerate hydrological disturbances;
 - Shifts in the spatial location of riparian woody vegetation guilds in the riparian zone;
 - Encroachment of the riparian woody vegetation into the river channel in the reservoir rivers while it expands towards the floodplain in the run-of-river case study;
 - Water availability or magnitude of flows is not the only factor promoting plant cover changes in regulated rivers, functional adaptations also play an important role in it.

Riparian vegetation cover and location along the river's lateral gradient, in regulated and unregulated conditions. Circles diameter correspond to the average guild* cover range. Observed vegetation shifts across the riparian zone are shown at the respective bottom panel. *D stands for disturbance, D-favored riparian guild (willows), D-resilient (e.g. *Crataegus monogyna*), Poorly D-adapted (e.g. alder), D-adapted (e.g. ash), Highly D-adapted (e.g. *Rubus spp.*, *Acacia dealbata*) (adapted from Lozanovska et al., 2020; doi:10.1016/j.scitotenv.2020.141616).

CONCLUSIONS

- Deviations from the natural flow regime originated by river damming lead to various plant group-specific feedbacks;
- Different regulation types induce diverse spatial settlements of riparian woody vegetation across the riparian zone;
- Run-of-river dams maintain high flow variability and flashiness whereas reservoir dams imprint water scarcity, which have greater consequences on fluvial vegetation;
- River regulation effects decrease to downstream along the river, down to a point from which plant communities' changes are no longer significantly different from the respective communities in unregulated sites.

RIVEAL PROJECT

RIPARIAN FOREST VALUES AND ECOSYSTEM SERVICES – RIVER REGULATION EFFECTS ON THE FLUVIAL HABITAT

© J. Oliveira

HABITAT DEGRADATION

One of the major threats to freshwater ecosystems. River flow modifications from the natural river flow pattern change the interactions between river flow and channel morphology. This defines different hydraulic conditions resulting in amendments of the biological assemblages, which are proportional to the flow regime detour from natural conditions.

CLIMATE CHANGE AMPLIFICATION

Climate change will disturb river flows, modifying the hydrologic cycle of river basins, and posing important concerns as an additional interference on ecosystem functions and human well-being.

Mean monthly discharges (Q) of the flow regimes considered for the study site, according to the baseline and climate change RCPs 2.6, 4.5 and 8.5 scenarios (from Rivaes et al., 2022; doi:10.1016/j.scitotenv.2021.151857).

- In regulated rivers, climate change will impose further changes by interfering with hydropower production.
- Dams should experience discharge modifications and performance loss.

Description of the IPCC climate change scenarios considered in the study (from Rivaes et al., 2022; doi:10.1016/j.scitotenv.2021.151857).

Scenario	Radiative forcing	Atmospheric CO ₂ (ppm)	Mean temperature increase (°C)	Changes in hydropower production
RCP2.6	2.6 W/m ²	480	1.0	NA
RCP4.5	4.5 W/m ²	650	1.8	-19%
RCP8.5	8.5 W/m ²	1370	3.7	-41%

METHODOLOGY

This work assesses the combined effects of flow regime changes by dam reoperation as a result of climate change and expected hydropower demand alteration in the future.

Workflow of the study to determine the effects of climate change on the aquatic habitat of regulated rivers (from Rivaes et al., 2022; doi:10.1016/j.scitotenv.2021.151857).

MESOHABITAT APPROACH

► Instream habitats can be classified hierarchically according to the area and grouping details, such as macro-, meso- and microhabitats.

► Mesohabitats are:

- Visually distinctive habitat units;
- Physically uniform biotopes;
- Individual habitat units in the river;
- Area scale between few to tens of square meters.

► One of the most commonly used approaches to study ecohydraulic characteristics of stream reaches. Allows the use of a wide range of habitat variables in biological models to evaluate instream biota composition.

► The physical habitat structure drives the aquatic biota. Thus, assemblages are mesohabitat-specific whereas mesohabitat patches may vary temporally and spatially.

Example of different mesohabitats found in a river stretch.

RIVER HYDRAULICS

► Flow velocity, water depth and river width are the major factors of mesohabitat differentiation.

► The river system hydraulics change for every scenario, with significantly different water depths and mean flow velocities decreasing proportionally with the scenario worsening.

Boxplots of the mean water depths (top) and mean flow velocities (down) expected for the considered flow regime scenarios (adapted from Rivaes et al., 2022; doi:10.1016/j.scitotenv.2021.151857).

MESOHABITAT MODIFICATIONS

► The summer season will always be harsher in terms of water runoff.

► The availability of run habitats is expected to increase while it is expected to decrease for riffle and pool habitats.

► Habitat changes are more evident with increasing severity of the climate change scenarios.

Mesohabitat areas in the modeling stretch according to the flow regime scenarios during the summer months (from Rivaes et al., 2022; doi:10.1016/j.scitotenv.2021.151857).

INSTREAM BIOTA CHANGES

► The indicator taxa used in this study were macroalgae, diatoms, macroinvertebrates and macrophytes.

► Changes in the abundance/cover of indicator taxa can go from mild to drastic according to the severity of the considered climate change scenario.

► Severe modifications are more common regarding decreasing abundance/cover trends of indicator taxa.

► In the worse scenarios, decreases can reach less 80% of the present abundance/cover.

► Vascular macrophytes seem to be the least affected biological group, with cover losses that never reach 20%.

► Diatoms may be the most affected biological group with abundance increases expected to go beyond 40%.

► This study reveals a substantial threat to biodiversity, with the potential loss of species in every biological group.

RIVEAL PROJECT

RIPARIAN FOREST VALUES AND ECOSYSTEM SERVICES – RIVER REGULATION EFFECTS IN RIPARIAN CARBON STOCK

© A. Vilela

RIPARIAN CARBON VARIATION

Carbon stocks from riparian forests and fluvial landscapes have potentially a great contribution to the total carbon pools of Mediterranean systems. However, it depends on multiple effects of human disturbance, such as land-use and land-cover change (LULC), climate change, damming and local and regional abiotic factors. In addition, it differs with species composition, age of individuals, stem density and vegetation development, amongst other factors, such as management of riparian zones and diseases of trees.

FREE-FLOWING RIVERS

Average C storage (above and belowground) of mature riparian forests of Ribeira de Alcolobre ranged from 122.4 to 201.2 tC ha⁻¹, depending on the dominant species, stem density, vegetation development and successional stage of the different stands.

In relation to species, *Acacia dealbata* showed the highest average carbon stock per unit area (251 ± 90 tC ha⁻¹) followed by *Alnus glutinosa* (162 ± 12 tC ha⁻¹) and by *Salix salviifolia* (73 ± 17 tC ha⁻¹). The woody tree compartment contributed with 79%, followed by the understory vegetation (12%) and lastly by the soil mineral layer (9%) (Fernandes *et al.* *Forests* 2020, 11, 376; doi:10.3390/f11040376).

C STORAGE CHANGE DOWNSTREAM OF DAMS

To understand the C storage differences between dammed rivers, we followed a temporal comparison using two case studies and referential data.

We collected:

- remote sensing pre-dam (1965) and post-dam (2013) data from River Lima, downstream Touvedo, a run-of-river dam, and River Alva, downstream Fronhas, a storage reservoir (more details in Aguiar *et al.* *Landscape and Urban Planning*, 2016; doi:10.1016/j.landurbplan.2016.04.009);
- field data (spring 2019) on riparian species composition and cover;
- literature data on carbon stock reference values of the mapped LULC classes.

Map of the LULC and riparian patches in a section of River Alva. LULC buffer is the area submerged by centenary floods.

CARBON REFERENTIAL (tC ha⁻¹)

Highest values of Carbon storage: Riparian tree class, followed by the Unmanaged Forest and Managed Forest.

Carbon referential for the LULC in the riparian zone (from literature) and riparian woody species and riparian herbs (from field data). *derived from Fernandes et al., 2020, 11, 376; doi:10.3390/f11040376 and field work.

TOTAL CARBON STORAGE CHANGES

- ▶ Overall increase of the total carbon stocks (all components) after hydrological regulation, in both case studies.
- ▶ High variability of Carbon storage along both rivers.
- ▶ River Alva impaired by Fronhas – storage reservoir had a higher increase in the total carbon storage, from 1.79Mt C (pre-dam) to 4.74Mt C (post-dam) than River Lima impaired by Touvedo, run-of-river dam, which increased from 2.85 Mt C in the pre-dam to 4.56 Mt C after hydrological regulation.

Carbon storage (tons of Carbon) variation downstream from the dam in River Alva (left graph) and River Lima (right graph) pre-dam (1965) and post-dam (2013) fluvial landscapes. Sampling units (SU) are 250-m long river stretches numbered along the river from the dam to downstream.

CARBON CHANGES OF RIPARIAN WOODS AND LULC (tC ha⁻¹)

High variability of Carbon from Riparian patches and LULC along the river in both case studies and dates.

Carbon storage variation along River Lima (panels above) and River Alva (panels below) of pre-dam (1965) and post-dam (2013) for Riparian tree class (left panels) and LULC (right panels). SU=sampling units.

- ▶ River Lima (impaired by a run-of-river dam)
 - Expansion of riparian vegetation towards the floodplain resulting, in part, from the agricultural land abandonment in river margins.
- ▶ River Alva (impaired by a storage reservoir)
 - Marked riparian expansion in the post-dam period;
 - Vegetation encroachment towards the active channel;
 - Increase of Managed forests in the post-dam period, mostly eucalyptus plantations.

CONCLUSIONS

- ▶ Riparian carbon storage increased after hydrological regulation and have high variability along the river.
- ▶ The different hydrological disturbances, imposed by the distinct dam operation schemes, led to distinct contributions to carbon stocks changes in riverine areas.
- ▶ Differences in carbon stocks between case studies are related to changes in the species composition and the total cover of the LULC classes.

RIVEAL PROJECT

RIPARIAN FOREST VALUES AND ECOSYSTEM SERVICES – RIVER REGULATION EFFECTS ON HUMAN-WATER SYSTEMS

© R. Rivaes

SOCIO-HYDROLOGY

The study and understanding of the dynamics and co-evolution of human-water systems. Relatively new science that has been changing the way scientific community looks at river systems and the paradigm of water management. In this sense, nature can be incorporated into sociological investigation as sensitizing concepts that possibly support sociological explanations.

BIOPHILIA

Also known as “ecophilia”, or simply “affinity for nature”, is the innate human desire to affiliate and affectively bond with other organisms and environments. It is related to people’s past direct experiences in nature, conditioning their environmental attitudes and the way they perceive their surrounding environment.

PERCEPTION

- ▶ A person’s form of cognitive contact with the surrounding world, apprehended by a worldview continuously built upon a personal experience history.
- ▶ Used to interpret the received sensorial information and formulate opinions.
- ▶ People have different perceptions about nature and ecosystems, as well as how these are responding to human disturbance.

STUDY’S RELEVANCE

- ▶ Communities with less affinity for nature tend to take less environmental participation. This relieves the necessity for improved sustainable management, thus leading to further environmental degradation and social inequality.
- ▶ The current detachment from nature and its destruction are happening at a greater pace than humans can adapt to it, posing a public health problem causing nature deficit disorders in modern humans.

OBJECTIVES

- ▶ Assess the affinity for nature of local populations and their perception of the regulation effects on river systems.
- ▶ Determine if there are dam operation schemes that are more detrimental to flow-human relationships.

Location of the study areas (orange) of Touvedo (RoR run-of-river dam, River Lima) and Fronhas (RES storage reservoir, River Alva) case studies. Orange polygons stand for Parish areas under influence of dams and black dots for Parish councils within the area (adapted from Rivaes et al., 2022;

doi:10.1016/j.jenvman.2022.115992).

AFFINITY & PERCEPTION ASSESSMENT

- ▶ The assessment:
 - Telephone-assisted questionnaire survey;
 - Home telephone numbers selected randomly from the influence areas in both case studies;
 - Effort made to achieve a diverse sample, establishing a goal of at least 200 responses in each study area;
 - Questionnaires about *i)* Sociodemographic characteristics; *ii)* Affinity to river features related to supporting and intermediate ecosystem services; *iii)* People's perception of the river regulation effects.

Conceptual model supporting the assessment of the affinity for nature and perception of local populations about the regulation effects on the fluvial ecosystem. White boxes stand for the data inputs considered in the conceptual model (RoR – run-of-river dam; RES – storage reservoir) (from Rivaes et al., 2022; doi:10.1016/j.jenvman.2022.115992).

- ▶ Collected data:
 - Encompassing a total of 192 parishes;
 - A total of 402 (201 in each case study) interviews performed during May 2020 on a population aged over 16;
 - Sample is representative of the sociodemographic characteristics of the resident population, according to the latest census of 2021;
 - Approximately 76% of the interviewees still use the river and the river margins;
 - More than half of these have a frequency of visits greater than four times a year, for recreation mainly;
 - Female gender prevalent;
 - Based on the statistical analyses, the communities were considered homogeneous and analyzed together.

AFFINITY FOR NATURE

- ▶ The people's affinity for nature responded firstly to a river ecology factor and secondly to river hydraulics.
- ▶ It is dependent on gender, age group, educational attainment and river regulation type.
- ▶ Women present less affinity than men for river hydraulics-related issues.
- ▶ Youngers have less affinity for non-intervened rivers.
- ▶ People with secondary education have on average less affinity for river ecology than people with only primary and basic education.
- ▶ Less affinity is found regarding river ecology and hydraulics in the Run-of-River dam-induced flow regime interviewees.

PERCEPTION OF RIVER FLOW REGULATION EFFECTS

- ▶ Perception is influenced by gender, educational attainment and river regulation type.
- ▶ Men perceive better the river regulation effects than women, particularly the provisioning ecosystem services.
- ▶ Educational attainment and age appear to have less influence on perceptions but come hand to hand.
- ▶ In storage dam-driven flow regimes people perceived greater loss of river ecosystem services as an effect of river regulation.

HUMAN PERCEPTION VERSUS SCIENTIFIC KNOWLEDGE

- ▶ Approximately the same general perception about the river regulation effects compared with the current scientific knowledge.
- ▶ In a few aspects there is a gender difference that may be acting as a barrier to the perception of the impact of river regulation on river ecosystems.
- ▶ Another important factor is the role to be played by education, providing conditions for dedication and time to nature and promoting knowledge through direct experience.

FICHAS INFORMATIVAS

O PROJETO RIVEAL

VALORES E SERVIÇOS DOS ECOSISTEMAS DAS FLORESTAS RIBEIRINHAS

VISÃO GERAL

O projeto RIVEAL (PTDC/CTA-AMB/29790/2017) tem como objetivo o mapeamento e a quantificação de serviços-chave dos ecossistemas de rios e florestas ribeirinhas e prever os ganhos/perdas destes serviços face aos desafios climáticos, e a cenários de uso da terra e de gestão dos recursos hídricos nas paisagens fluviais portuguesas. Em particular, os casos de estudo são rios regularizados a jusante de barragens hidroelétricas, nomeadamente, no Rio Alva (Barragem de Fronhas), e Rio Lima (Barragem de Touvedo).

EQUIPA

RIVEAL é um projeto transdisciplinar centrado na operacionalização conjunta de ecologistas, sociologistas e modeladores para produção de conhecimento científico de base para a gestão eficiente da água e tomada de decisão sobre o uso da terra. O ISA (Instituto Superior de Agronomia – Universidade de Lisboa) é a instituição responsável pelo projeto.

SERVIÇOS DOS ECOSISTEMAS

Este projeto centra-se em três Serviços dos Ecossistemas: Integridade Ecológica Fluvial (Suporte), Sequestro de Carbono (Regulação), e Valores Socio-culturais (Culturais).

- O **Valor do Verde** – avaliação do armazenamento e sequestro de Carbono em florestas ribeirinhas.
- O **Valor da Diversidade** – conceptualização de uma base de atributos e relações entre os biota aquáticos e ribeirinhos para a Integridade Ecológica Fluvial.
- O **Valor do Bem-Estar** – serviços culturais diretos e indiretos; percepções das comunidades locais.

CASOS DE ESTUDO

Os casos de estudo são rios regularizados a jusante de duas barragens com diferentes tipos de funcionamento: a fio-de-água (Touvedo) e com albufeira de armazenamento (Fronhas).

Locais de amostragem do Projeto RIVEAL nos Rios Lima e Alva (adaptada de Lozanovska et al., 2020; doi:10.1016/j.scitotenv.2020.141616).

Alguns elementos biológicos considerados no projeto RIVEAL: macrófitos, macroinvertebrados, diatomáceas e macroalgas (sentido horário).

Alguns serviços dos ecossistemas das paisagens fluviais: recreação e valores estéticos.

ATIVIDADES

- A1. Mapeamento e caracterização de paisagens fluviais alteradas
- A2. Obtenção de dados biológicos (vegetação ripária, plantas aquáticas, diatomáceas, invertebrados, musgos)
- A3. Conceptualização de uma estrutura de integridade ecológica fluvial baseada nas interações funcionais entre distintas comunidades biológicas
- A4. Cálculo do armazenamento e sequestro de carbono de florestas ribeirinhas
- A5. Avaliação das florestas ribeirinhas e da paisagem fluvial de acordo com as perceções das populações locais
- A6. Desenvolvimento de modelos Bayesianos (previsão e custos-benefícios dos serviços dos ecossistemas)
- A7. Coordenação e divulgação na comunidade científica e público em geral dos resultados de investigação

RESULTADOS E DIVULGAÇÃO

O projeto RIVEAL tem uma forte componente de disseminação de resultados através de:

- Publicações
- Apresentações em fóruns científicos e outros
- Fichas Informativas
- Súmula científica
- Site da internet

O meio principal de disseminação é o *website* do projeto (www.riveal.pt) onde as notícias e publicações do projeto são divulgadas. O Research Gate Project log é também uma boa alternativa: <https://www.researchgate.net/project/RIVEAL-Riparian-forest-Values-and-Ecosystem-services-in-uncertain-freshwater-futures-and-Altered-Landscapes>.

FERRAMENTAS

► Atualização da FLOWBASE, uma base de dados de atributos funcionais da vegetação ripária lenhosa (<http://www.isa.ulisboa.pt/proj/flowbase/>).

► Desenvolvimento do RIVER-ES: Modelo de previsão dos Serviços dos Ecossistemas.

RIVEAL ACTIVITIES WORKFLOW

PROJETO RIVEAL

VALORES E SERVIÇOS DOS ECOSISTEMAS DAS FLORESTAS RIBEIRINHAS – REGULARIZAÇÃO FLUVIAL

REGULARIZAÇÃO FLUVIAL

É a alteração humana do regime de escoamento do rio, interferindo com os padrões naturais da variabilidade hidrológica das bacias hidrográficas. Esta alteração humana é um dos processos de maior perigo para os ecossistemas fluviais e uma das principais causas de degradação fluvial.

MODIFICADORES DO REGIME FLUVIAL

- Barragens, açudes e pontões
- Canalização do rio
- Aterros, represas e diques
- Desvios de águas e bombeamento subterrâneo
- Drenagem e impermeabilização

Represamento, canalização, obstacularização, drenagem e impermeabilização do terreno (sentido horário).

REGULAÇÃO DE CAUDAIS

► Barragem de Albufeira:

- Tipo mais comum;
- Principalmente para armazenamento de água durante a estação húmida para uso posterior na estação seca e produção hidroelétrica;
- Grande represamento de água;
- Caudais de base normalmente eliminados enquanto as cheias resultam apenas das descargas quando as barragens estão cheias;
- Maior pegada ambiental.

► Barragem Fio-de-água:

- Geralmente de menor dimensão;
- Principalmente para produção hidroelétrica mas também proteção de cheias;
- Pequena capacidade de armazenamento e variações de caudal mais discretas;
- Exclusão dos caudais de cheia e aumento dos caudais de base devido à constante e estável libertação de caudais;
- Considerado menos prejudicial ao ambiente.

Barragem de Pracana no rio Ocreza, Portugal (esquerda) e barragem fio-de-água Runserau no rio Inn, Áustria (direita).

©R. Rivaes / J. Oliveira

©R. Rivaes

©R. Rivaes

Hidrograma da barragem de albufeira de Fronhas, rio Alva (cima), e barragem de fio-de-água de Touvedo, rio Lima (baixo), antes e depois do início de operação das barragens (linha vermelha).

ECOFUNÇÕES DO REGIME FLUVIAL NATURAL

- Regula os processos ecológicos e mantém a naturalidade dos ecossistemas;
- Rejuvenesce o habitat físico, promove o transporte de sedimentos e matéria orgânica;
- Fonte de energia, revitalizando as comunidades, mantendo a produtividade do ecossistema, da biodiversidade e da qualidade da água;
- Conecta o canal à planície aluvionar, com oportunidades de interações bióticas acrescidas.

Integridade ecológica dos sistemas lóticos sustentada pelo regime natural fluvial (fonte: Poff et al., 1997; doi: 10.2307/1313099).

A influência do regime natural fluvial na biodiversidade aquática nas diferentes escalas espaciotemporais (fonte: Bunn & Arthington 2002; doi: 10.1007/s00267-002-2737-0).

CONTROLO FLUVIAL DO HABITAT E BIOTA

- Habitat moldado pelo regime fluvial;
- Biodiversidade influenciada pelo habitat;
- Canal conformado pelos eventos de cheia;
- Sazonalidade, previsibilidade e ocasião do regime fluvial controlam eventos da história de vida das espécies, desencadeiam eventos do ciclo de vida, e promovem a conectividade lateral e longitudinal;
- Persistência e coexistência das espécies governada pela meta-estabilidade do regime natural fluvial.

RESPOSTA ECOLÓGICA À REGULARIZAÇÃO FLUVIAL

- Crescimento, dispersão, reprodução e sobrevivência das espécies afetadas;
- Alta mortalidade por estresse fisiológico;
- Regimes térmicos e qualidade da água alterados;
- Substituição de espécies nativas por tolerantes e generalistas, incluindo exóticas invasoras;
- Variações na cadeia alimentar e invasão ecológica;
- Perda de biodiversidade e ameaça de estoques de valor comercial;
- Degradação do habitat terrestre por modificação do habitat a médio-longo prazo.

Cobertura da vegetação de macrófitos aquáticos em função do Grau de Regularização (DOR) em locais não regulados (pontos verdes; sombra verde IC de 95%) e locais regularizados (pontos vermelhos). Locais de amostragem: A – rio Alva; L – rio Lima (fonte: Lozanovska et al., 2020; doi:10.1016/j.scitotenv.2020.141616).

PROJETO RIVEAL

VALORES E SERVIÇOS DOS ECOSISTEMAS DAS FLORESTAS RIBEIRINHAS – AMOSTRAGEM DE CAMPO

AMOSTRAGEM DE CAMPO

Propósito de colher e reunir dados, criando amostras representativas para caracterizar os casos de estudo. Etapa essencial à criação de dados defensáveis cientificamente, suportando dados analíticos precisos e resultados fiáveis.

PLANO DE AMOSTRAGEM

Objetivo:

- Determinar a resposta de diferentes grupos biológicos à regularização fluvial;
- Avaliar a influência da tipologia de regularização;
- Aprender um gradiente de intensidade de regularização ao longo do rio.

ELEMENTOS BIOLÓGICOS

- Ripárias lenhosas: espécies macrófitas lenhosas típicas da margem do rio com substrato húmido;
- Plantas aquáticas vasculares herbáceas: plantas aquáticas (hidrófitos) e emergentes (helófitos);
- Briófitos: plantas aquáticas não vasculares incluindo hepáticas, antóceros e musgos;
- Macroalgas: organismos aquáticos macroscópicos unicelulares com a aparência de plantas;
- Diatomáceas: microalgas unicelulares tanto solitárias como em colónia;
- Macroinvertebrados: organismos aquáticos macroscópicos invertebrados incluindo caracóis, mexilhões, lagostins, minhocas, sanguessugas e insetos.

Abordagem:

- Dois casos de estudo (rios) enfrentando diferentes tipos de regularização fluvial;
- Locais de amostragem ao longo da dimensão longitudinal do rio;
- Locais de amostragem regularizados e não regularizados;
- Amostragem por mesohabitats (*riffle*, *run* e *pool*) em cada local de amostragem.

Distribuição dos locais de amostragem ao longo dos casos de estudo (rios Lima e Alva).

Exemplo de um local de amostragem nos seus três mesohabitats existentes.

MESOHABITATS

Caracterização geral dos mesohabitats considerados durante a amostragem.

Mesohabitat	Velocidade da água	Altura de escoamento	Substrato	Corrente
Riffle	Muito alta/Alta	Baixa	Grosseiro	Turbulento
Run	Moderada	Médio	Moderado	Laminar
Pool	Muito baixa/Nula	Alta	Fino	-

Mesohabitats considerados durante a amostragem: riffle (topo esquerda), run (topo direita) e pool (baixo).

MÉTODO DE AMOSTRAGEM

Metodologia de amostragem de acordo com o elemento biológico.

Elemento biológico	Método
Ripária lenhosa	Identificadas no campo sempre que possível até à espécie, ou colhidas e identificadas no laboratório do Herbário João Carvalho e Vasconcellos (LISI)
Vascular herbácea	
Musgos	Recolha de amostras pelo local de amostragem, identificação até à espécie em laboratório e depositada como referência no Herbário do Porto (PO)
Macroalgas	Recolha de amostras pelo local de amostragem, preservadas em formalina e identificadas até ao género no laboratório do Instituto Superior de Agronomia (ISA)
Diatomáceas	Escovagem de três pedras de 1 dm ² com uma escova macia, preservadas em formalina até identificação até à espécie no laboratório da Universidade de Aveiro
Macroinvertebrados	Colhidos com arrasto numa área de 3x1 m ² , preservados com formalina em sacos de plástico até à identificação até ao nível taxonómico mais elevado no laboratório da Universidade de Coimbra

Amostragem biológica de macroinvertebrados (topo esquerdo), diatomáceas (topo direito), e preservação e armazenamento das amostras (baixo); amostragem realizada em junho-julho de 2019.

Parâmetros avaliados durante a amostragem ambiental

- Velocidade média
- Profundidade
- Substrato
- Temperatura
- pH
- Condutividade
- Oxigénio dissolvido
- Largura do canal
- Ensombramento

Amostragem ambiental: avaliação do substrato, qualidade da água e velocidade do escoamento (respetivamente, esquerda, topo direita e baixo direita).

COLHEITA DE AMOSTRAS

- 31 locais de amostragem;
- 64 habitats amostrados;
- 18 espécies ripárias lenhosas;
- 42 espécies aquáticas vasculares herbáceas;
- 20 espécies de musgos e hepáticas;
- 16 macroalgas;
- Mais de 13000 valvas de diatomáceas de 155 espécies;
- Cerca de 72000 macroinvertebrados distribuídos por 80 famílias.

PROJETO RIVEAL

VALORES E SERVIÇOS DOS ECOSISTEMAS DAS FLORESTAS RIBEIRINHAS – MACRÓFITOS

©FC Aguiar

MACRÓFITOS SÃO...

... organismos aquáticos fotossintéticos, suficientemente grandes para serem visíveis a olho nú. Os macrófitos incluem sete divisões taxonómicas, tais como Pteridophyta (fetos), Spermatophyta (plantas com semente) e Bryophyta (musgos, hepáticas e antóceros). Os macrófitos integram também divisões mais primitivas, nas quais se incluem as cianobactérias e as macroalgas (Chlorophyta, Rhodophyta, Xanthophyta).

O uso do termo 'macrófito' não é consensual e pode incluir apenas as plantas aquáticas ou estas e as plantas ribeirinhas. Alguns autores também consideram as árvores e arbustos ribeirinhos sob esta designação.

Os macrófitos podem ser classificados em:

1. hidrófitos (plantas aquáticas em sentido restrito) ancoradas ou livres, submersas ou com folhas à superfície.
2. helófitos (ou plantas emergentes), tolerantes a inundação e à dessecação periódicas
3. espécies ribeirinhas (nas margens)

©FC Aguiar

Macrófitos num rio de pequena dimensão (hidrófitos e helófitos).

QUAIS SÃO AS SUAS FUNÇÕES?

As comunidades de macrófitos são elementos-chave dos ecossistemas de água-doce, atuando como engenheiros dos ecossistemas fluviais. Os macrófitos estruturam e criam habitats e participam nas trocas ar-água-sedimentos, na regulação da luz e da temperatura da água e suportam outras comunidades de organismos aquáticos, como peixes, perífiton e invertebrados bentónicos.

MACRÓFITOS COMO BIOINDICADORES

Estas comunidades de plantas têm capacidade para incorporar os efeitos de perturbações humanas sucessivas ao longo de grandes períodos de tempo, frequentemente anos, o que pode ser vantajoso para a avaliação do estado biológico dos rios.

Em 2000, a Diretiva Europeia Quadro da Água, incluiu os macrófitos como 'Elementos de Qualidade Biológica' e, logo, obrigatórios para a sua implementação, juntamente como o fitobentos. Desde então, numerosos índices para a avaliação da qualidade dos ecossistemas foram desenvolvidos com base na sua capacidade de bioindicação, isto é na deteção da poluição difusa e de excesso de nutrientes.

Para além do estado trófico, os macrófitos também respondem ao excesso de sedimentos, às alterações hidromorfológicas, à luz, dureza da água, acidificação, velocidade da água, regularização e muitas outras perturbações hidrológicas.

Lentilhas-de-água-menores (*Lemna minor*) o graminhão (*Paspalum distichum*) em águas eutrofizadas a jusante de uma barragem no Noroeste de Portugal.

MACRÓFITOS INVASORES

Os macrófitos incluem várias espécies exóticas com caráter invasor, que causam elevados prejuízos económicos e danos ecológicos nas massas de água superficiais.

Invasões por espécies aquáticas exóticas são frequentes, como as causadas por jacinto-aquático (*Eichhornia crassipes*), pinheirinha-de-água (*Myriophyllum aquaticum*) e pelo pequeno feto aquático azola (*Azolla filiculoides*).

Em ecossistemas ripários, a cana (*Arundo donax*) e o piteirão (*Eryngium pandanifolium*) podem cobrir grandes extensões nas margens de rios, sobretudo no litoral.

MACRÓFITOS NO RIVEAL

O Projeto RIVEAL centra-se em dois caos de estudo, isto é, em dois rios, Rio Lima e Rio Alva, perturbados por barragens com funcionamento distinto: a fio-de-água (Touvedo) e de albufeira (Fronhas). Foram inventariados **78** macrófitos (sem árvores e arbustos) na área de estudo:

- **42** plantas vasculares com semente e fetos
- **20** briófitos (musgos e hepáticas)
- **16** macroalgas

Locais de amostragem do Projeto RIVEAL nos Rios Lima, Vade, Vez e Alva; os círculos pretos indicam troços amostrados abaixo das barragens e os círculos brancos correspondem a troços amostrados em rios não sujeitos a regularização de caudais.

MACRÓFITOS VASCULARES

Dos mais de **40** macrófitos vasculares, **11** são espécies aquáticas em sentido estrito (géneros *Myriophyllum*, *Callitriche*, *Lemna*, *Elodea*, *Potamogeton* e *Ranunculus*), e as restantes são sobretudo espécies de plantas emergentes (por ex. géneros *Typha*, *Juncus* and *Polygonum*). O feto-real (*Osmunda regalis*) é uma espécie frequente nas margens destes rios.

BRIÓFITOS

As comunidades de briófitos são compostas por espécies comuns, a maior parte dos quais não são verdadeiras espécies aquáticas, são espécies higrófilas (ex. *Leptodictyum riparium*, *Platyhypnidium riparioides*, *Fontinalis hypnoides* var. *duriaei*, *Fontinalis antipyretica*), e apenas *Thamnobryum alopecurum* poderá ser considerado como uma verdadeira espécie reófila.

MACROALGAS

As macroalgas mais comuns foram *Spirogyra* sp. e *Oedogonium* sp., algas verdes filamentosas, indicadoras de águas de corrente fraca ou mesmo estagnadas, seguidas por *Lemanea* sp., uma alga vermelha. As menos frequentes foram *Batrachospermum* sp., *Klebsormidium* sp. e *Ulotrix* sp.

(Dados publicados em: Lozanovska et al., 2020; doi:10.1016/j.scitotenv.2020.141616).

PROJETO RIVEAL

VALORES E SERVIÇOS DOS ECOSISTEMAS DAS FLORESTAS RIBEIRINHAS – MACROALGAS

MACROALGAS SÃO...

... algas multicelulares com estruturas formando talos. Representam um grupo heterogéneo em termos de taxonomia, morfologia e requisitos ecológicos. Incluem sobretudo taxa formando filamentos, ramificados ou não, ou colónias. Ocorrem em águas paradas, com corrente, ou mesmo pântanos. Desenvolvem-se melhor dentro de água mas também podem ser encontradas na margem em locais húmidos. A maioria das espécies vive ancorada ao substrato e plantas vasculares, outras flutuam livremente.

As macroalgas incluem taxa pertencente a diversos grupos, nomeadamente:

1. Chlorophyta (algas verdes) – verde vivo a escuro, mais relacionadas com plantas superiores (predominância de clorofila *a* e *b*).
2. Charophyta (carófitas) – com os mesmos pigmentos que as Chlorophyta mas com modo único de reprodução oogâmica.
3. Xanthophyta (algas verdes amareladas) – com clorofila *a* e *c*, e xantófilos (pigmento acessório).
4. Rhodophyta (algas vermelhas) – geralmente vermelhas, podendo também ser verde azeitona ou castanhas.
5. Cyanobacteria (algas verde-azuladas) – verde-azuladas a castanhas ou quase negras. Bactérias incluídas no grupo das macroalgas (pela morfologia, não pela taxonomia).

Foto microscópica de um filamento ramificado de *Draparnaldia* sp.

AMOSTRAR E IDENTIFICAR

Algumas macroalgas podem ser identificadas no campo (e.g. *Batrachospermum* sp., *Spirogyra* sp. *Hydrodictyon* sp.) mas devem sempre ser confirmadas microscopicamente.

Se possível, devem ser identificadas frescas. A preservação de amostras é necessária quando o tempo entre a colheita e identificação é superior a três dias. Formalina (formaldeído) e glutaraldeído são eficazes na preservação dos tecidos, mas também são muito tóxicos. O Lugol pode dificultar a identificação das cianobactérias. Algumas gotas de etanol aumentam o tempo de armazenamento, apesar de eventualmente complicar a identificação devido à degradação da clorofila.

MACROALGAS COMO BIOINDICADORES

As algas macroscópicas são usadas em métodos de avaliação biológica com recurso a macrófitos. Graças aos longos filamentos e colónias extensas, muitas algas são claramente visíveis no campo, embora as mais pequenas possam ser facilmente negligenciadas. Em muitos sistemas de monitorização, as macroalgas são frequentemente identificadas até ao género, geralmente suficiente para tirar conclusões sobre o estado ecológico.

As macroalgas são:

- Boas indicadoras da qualidade da água, especialmente do enriquecimento por nutrientes;
- Respondem à qualidade hidrológica e morfológica;
- Reagem às condições de luz, temperatura da água, acidificação, dureza e salinidade.

Exemplos de taxa indicadores de estados tróficos particulares ou tolerância ecológica.

Indicador	Exemplos de taxa indicadores
Oligotrofia	<i>Draparnaldia sp.</i> , <i>Hydrurus sp.</i>
Mesotrofia	<i>Chara sp.</i> , <i>Phormidium sp.</i> , <i>Ulothrix sp.</i>
Eutrofia	<i>Oedogonium sp.</i> , <i>Hydrodictyon sp.</i> , <i>Vaucheria sp.</i>
Generalista ambiental	<i>Spirogyra sp.</i> , <i>Cladophora sp.</i>
Especialista ambiental	<i>Draparnaldia sp.</i> , <i>Lemanea fluviatilis</i>

As algas filamentosas são capazes de se ancorar a substrato natural estável (rochas e pedras) bem como substratos artificiais. A sua grande plasticidade morfológica permite a sua sobrevivência em canais de águas rápidas ou sob outras condições desfavoráveis. Assim, ocorrem frequentemente em rios com pouco desenvolvimento de plantas vasculares – em rios de montanha e hidromorfologicamente alterados. Alguns taxa desenvolvem-se confinados a microhabitats, outros ao longo de toda a extensão do rio.

Foto microscópica de *Batrachospermum sp.*

MACROALGAS NO RIVEAL

Em ambos os rios, Lima e Alva, encontraram-se **16** taxa de macroalgas, o que considerando a totalidade da área de estudo, indica uma grande diversidade.

- **14** taxa no rio Lima (média de três taxa por local e apenas dois locais sem macroalgas)

- **8** taxa no rio Alva (média de um taxa por local e dez locais sem macroalgas)

Locais de amostragem do projeto RIVEAL nos casos de estudo Lima e Alva; círculos negros em troços regularizados e círculos brancos em troços não regularizados (de Lozanovska et al., 2020;

doi:10.1016/j.scitotenv.2020.141616).

Cladophora sp. (esquerda) e *Hydrurus sp.* (direita).

Os taxa mais comuns foram *Spirogyra sp.* e a eutrófica *Oedogonium sp.*, e foram encontradas em 13 e 12 locais, respetivamente. Ambas preferem escoamento lento a nulo. Também a oligotrófica *Lemanea sp.* foi frequente (colhida em 12 locais) e, contrariamente às anteriores, é uma alga reofílica. Como esperado, estes três taxa foram também os mais abundantes, cobrindo até 42.5% do canal do rio no caso da *Spirogyra sp.*, e 15% no caso de *Oedogonium sp.* e *Lemanea sp.*

As macroalgas menos frequentes foram as *Batrachospermum sp.*, *Klebsormidium sp.*, *Tetraspora sp.* e *Ulothrix sp.*, encontradas num único local. Outras quatro espécies foram registadas em apenas dois locais (*Bulbochaete sp.*, *Draparnaldia sp.*, *Hydrurus sp.*, e *Phormidium sp.*).

PROJETO RIVEAL

VALORES E SERVIÇOS DOS ECOSISTEMAS DAS FLORESTAS RIBEIRINHAS – BRIÓFITAS

AS BRIÓFITAS SÃO...

... pequenas plantas sem sistema vascular que se reproduzem através de esporos e incluem os musgos, as hepáticas e os antóceros. O termo "briófita" não é muito usado na literatura comum, onde estas plantas são frequentemente chamadas de "musgos" em geral. As briófitas podem dividir-se em cinco grupos taxonómicos principais (Classes), nomeadamente:

- Jungermannopsida
- Marchantiopsida
- Anthocerotopsida
- Bryopsida
- Polytrichopsida

As briófitas não podem ser classificadas como plantas verdadeiramente aquáticas, uma vez que em profundidade, não podem crescer, pela falta de dióxido de carbono dissolvido. Em termos evolutivos, as briófitas "aquáticas" são espécies terrestres adaptadas a viver dentro de água e resistir à erosão dos materiais que fluem junto com a coluna de água.

PODEM SER CLASSIFICADAS ...

... de acordo com o seu nível de submersão em:

1. hidrófitas (sempre submersas);
2. higrófitas (crescem em microhabitats permanentemente húmidos);
3. tolerantes à desidratação (crescem em leitos de rios ou margens completamente expostas e secas sazonalmente).

Briófitas de acordo com o seu nível de submersão.

... de acordo com a capacidade de suportar a erosão do fluxo de água e sedimentos em:

1. reófilas (capazes de tolerar correntes muito fortes e o impacto da água);
2. limnófilas/lóticas (crescendo dentro de água corrente);
3. lênticas (crescendo dentro de água parada).

Briófitas de acordo com a capacidade de suportar erosão.

QUAIS SÃO SUAS FUNÇÕES?

Estas comunidades são elementos cruciais nos ecossistemas de água doce. A produção primária das briófitas aquáticas pode igualar ou exceder a das algas epilíticas e perifíticas. Além disso, as briófitas podem influenciar profundamente a abundância e a estrutura de invertebrados, criando microhabitats e fornecendo, direta ou indiretamente, recursos alimentares.

© FC Aguar

© C.Vieira

BRIÓFITAS COMO BIOINDICADORES

Cada vez mais, as briófitas são reconhecidas como bons bioindicadores da qualidade da água e da integridade ecológica dos rios e, como tal, são incluídas no método de avaliação de macrófitos para determinar o estado ecológico das massas de água, conforme exigido pela Diretiva-Quadro da Água (DQA).

Embora a identificação ao nível de espécie seja um constrangimento durante os processos de levantamento e avaliação de qualidade, é possível o reconhecimento lato de certas características das briófitas no campo. A ocorrência ou ausência de formas de crescimento de briófitas, de certos grupos taxonômicos ou funcionais são indicadores úteis para interpretar a permanência hidrológica, especialmente em locais montanhosos não poluídos com substratos estáveis.

Briófitas em águas mesotróficas.

As briófitas têm um valor acrescido na avaliação de rios do tipo Mediterrâneo, uma vez que as espécies de plantas vasculares estão ausentes durante os períodos quentes e secos, enquanto as briófitas permanecem como plantas perenes e sésseis ou de vida longa que habitam o leito do rio e as margens da água todo o ano.

FORMAS E ESTRATÉGIAS DE VIDAS DAS BRIÓFITAS

Para colonizar condições fluviais tão exigentes, as briófitas apresentam adaptações morfológicas, fisiológicas e estratégias de reprodução, resultado da evolução convergente de diferentes ancestrais terrestres aos determinantes físicos da distribuição das plantas aquáticas.

As classificações funcionais de briófitas refletem essa convergência. Exemplo disso são as classificações de "formas de vida" e "estratégias de vida".

BRIÓFITAS NO RIVEAL

O Projecto RIVEAL dedica-se a dois estudos de caso em rios influenciados por barragens com diferentes modos de funcionamento: barragem de fio-de-água (Touvedo) e barragem de armazenamento (Fronhas). No rio Lima os levantamentos florísticos foram realizados nos rios Vez e Vade (referência) e a jusante do Touvedo (não referência) enquanto no rio Alva foram a montante (referência) e a jusante da barragem de Fronhas (não referência). No total, encontrámos 20 briófitas (musgos e hepáticas) nos pontos amostrados neste estudo.

Amostragem de briófitas em segmentos fluviais de pouca profundidade.

As comunidades de briófitas encontradas no projeto RIVEAL eram compostas principalmente por espécies de:

- briófitas hidrófilas (e.g. *Leptodictyum riparium*, *Platyhypnidium riparioides*, *Platyhypnidium lusitanicum*, *Fontinalis* spp.);
- briófitas higrófilas (e.g. *Brachythecium rivulare*, *Fissidens crispus*, *Kindbergia praelonga*);
- briófitas reófilas (*Thamnobryum alopecurum*);
- briófitas terrestres que colonizam o leito seco (e.g. *Scleropodium touretii*, *Trichostomum brachydontium*).

Estas briófitas crescem como tufos curtos e altos (e.g. *Bryum* spp.) ou tapetes macios (e.g. *Platyhypnidium* spp.), são dendróides, i.e., com ramos rígidos e folhas erodidas ramificadas (e.g. *Thamnobryum alopecurum*) ou "fitas", i.e., com ramos longos e hidrodinâmicos (e.g. *Fontinalis* spp.). Estas espécies são comuns nos substratos fluviais com estratégias de vida colonizadoras ou perenes.

Exemplo dos tufos dendróides de *Thamnobryum alopecurum* (esquerda) e os caules que parecem fitas hidrodinâmicas *Fontinalis antipyretica* (direita).

PROJECTO RIVEAL

VALORES E SERVIÇOS DOS ECOSISTEMAS DAS FLORESTAS RIBEIRINHAS – MACROINVERTEBRADOS

MACROINVERTEBRADOS SÃO...

... pequenos organismos aquáticos desprovidos de esqueleto interno e visíveis a olho nu, encontrados na água e vivendo aí todo o ciclo de vida ou parte do seu desenvolvimento.

Os macroinvertebrados bentónicos estão presentes em quase todos os cursos de água e rios do globo, onde podem ser encontrados junto a rochas, vegetação, troncos ou enterrados nos sedimentos. Constituem uma comunidade abundante e diversificada dominada por insetos aquáticos (principalmente fases larvares ou ninfas), mas incluindo também moluscos, crustáceos e vermes.

QUAIS AS SUAS FUNÇÕES?

São elementos-chave no funcionamento dos ecossistemas ribeirinhos, contribuindo para a translocação de nutrientes e decomposição da matéria orgânica.

Constituem um elo fundamental nas cadeias alimentares ribeirinhas, responsáveis por grande parte da transferência de energia entre os níveis tróficos inferior e superior.

Alimentam-se de produtores primários, microrganismos e detritos orgânicos, e servem de alimento para grandes consumidores, que incluem peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos.

Os macroinvertebrados podem ser categorizados em grupos funcionais de acordo com os seus hábitos alimentares, nomeadamente em raspadores, fragmentadores, coletores-filtradores e predadores.

Macroinvertebrados dos rios: Annelida (minhocas e sanguessugas) (1, 2); Tubellaria (planárias) (3); Mollusca (caracóis e bivalves) (4); Crustacea (camarões e lagostins) (5); Coleoptera (escaravelhos) (6, 7); Trichoptera (8, 9); Plecoptera (10); Ephemeroptera (efémeras) (11, 12); Odonata (libélulas e libelinhas) (13, 14); Diptera (larvas de mosquito) (15, 16); Hemiptera (alfaiates e escorpiões de água) (17, 18).

©AR Colapez

©AQUAWEB

MORFOLOGIA E COMPORTAMENTO

Os macroinvertebrados possuem adaptações e preferências ecológicas (*traits*) refletindo a sua aptidão para lidar com restrições ambientais, tais como velocidade da corrente ou teor de oxigénio, e consequentemente a sua sobrevivência.

Os organismos que vivem em águas de correntes rápidas, possuem muitas vezes estruturas para se agarrar a substratos pedregosos e têm formas corporais achatadas ou hidrodinâmicas. Vivendo em águas pouco oxigenadas, com elevada contaminação orgânica, adotam comportamentos para obter oxigénio atmosférico ou possuem pigmentos respiratórios e estruturas corporais que maximizam a absorção do oxigénio dissolvido na água.

MACROINVERTEBRADOS COMO BIOINDICADORES

São utilizados como indicadores fiáveis da condição ecológica dos cursos de água. Relativamente fáceis de amostrar e identificar, respondem de forma bastante previsível a fatores como oxigénio dissolvido, pH, remoção de vegetação ripária, alteração do substrato, enriquecimento de nutrientes e alterações hidrológicas.

Amostragem de macroinvertebrados com rede de mão (esquerda), e amostra depois de processada e pronta para ser identificada à lupa binocular (direita).

Passando todo ou grande parte do seu ciclo de vida na água, são relativamente imóveis, integrando efeitos de pressões cumulativamente ao longo do tempo, revelando assim os efeitos de eventos de poluição a curto e longo prazo.

Diferentes organismos toleram diferentes condições lóxicas e níveis de poluição. Grupos sensíveis como os Plecoptera, Ephemeroptera e Trichoptera estão associados à boa qualidade da água, enquanto organismos mais resistentes como os Oligochaeta e alguns Díptera podem ser os únicos encontrados em rios fortemente impactados.

MACROINVERTEBRADOS NO PROJETO RIVEAL

O projeto RIVEAL tem como parte dos seus objetivos o estudo da comunidade de macroinvertebrados em dois rios portugueses afetados por barragens (rio Lima e rio Alva), avaliando diferenças entre os principais mesohabitats (*riffles, runs e pools*).

Locais de amostragem do projeto RIVEAL nos rios Lima e Alva sob o efeito de regularização de caudal (pontos laranja) e sem regularização de caudal pelas barragens (pontos azuis).

Na área total de estudo foram encontradas 80 famílias de macroinvertebrados correspondendo a um total de 71 854 indivíduos. Os *taxa* mais abundantes incluem Ephemeroptera (principalmente *Baetis* sp., *Ephemerella* sp., *Caenis* *luctuosa* e Heptageniidae), Díptera (Chironomidae e Simuliidae), Trichoptera (Hydropsychidae, Philopotamidae e Leptoceridae), Plecoptera (Leuctridae), Coleoptera (sobretudo Elmidae), Gastropoda (como *Potamopyrgus antipodarum*, uma espécie exótica invasora) e Oligochaeta.

Outros grupos taxonómicos encontrados neste estudo incluem *Bivalvia*, *Crustacea*, *Odonata*, *Tubellaria*, *Hirudinea*, *Hemiptera*, *Megaloptera* e *Cladocera*.

A composição e abundância dos macroinvertebrados foi diferente entre locais afetados pela barragem e locais não afetados, mas também entre diferentes mesohabitats. As características biológicas (*traits*) que descrevem a locomoção estão intimamente relacionadas com as condições do habitat:

- *Riffles*: maior presença de organismos voadores e com fixação temporária;
- *Runs*: nadadores e organismos com fixação permanente;
- *Pools*: locomoção epibêntica e endobêntica.

PROJETO RIVEAL

VALORES E SERVIÇOS DOS ECOSISTEMAS DAS FLORESTAS RIBEIRINHAS – DIATOMÁCEAS

DIATOMÁCEAS SÃO...

... organismos eucarióticos, microscópicos, unicelulares ou coloniais, pertencentes às Bacillariophyceae. São maioritariamente fotossintéticos, com cloroplastos dourados-acastanhados (Fig. 1). Estas microalgas colonizam todos os tipos de habitats aquáticos, desde águas doces a ambientes marinhos. Elas são agrupadas de acordo com a organização e ornamentação das suas paredes celulares de sílica (frústulas): cêntricas ou pinuladas. As pinuladas incluem arrafídeas, monorrafídeas, birrafídeas simétricas, eunotióide, birrafídeas assimétricas (ex: cymbelóide, gomphonemóide), birrafídeas simétricas com rafe tipo canal rafeano (ex: nitzschióide) e birrafídeas assimétricas rafe tipo canal rafeano (ex: epithemioide, e algumas surirelloide) - (Fig. 2).

Fig. 1. Libertação de oxigénio a partir do biofilme (A), *Craticula cuspidata* (B) e *Cymbella* sp. (C).

Fig. 2. *Achnantheidium minutissimum* (A), *Planothidium frequentissimum* (B), *Cocconeis pediculus* (C), *Navicula tripunctata* (D), *Nitzschia dissipata* (E), *Surirella angusta* (F), *Gomphonema truncatum* (G), *Gomphonema parvulum* (H), *Amphora pediculus* (I) e *Reimeria uniseriata* (J).

QUAIS AS SUAS FUNÇÕES?

Através da fotossíntese, as diatomáceas usam os seus pigmentos fotossintéticos (clorofilas a e c, fucoxantina) para captar a luz do sol e libertar oxigénio para a atmosfera. Elas são também responsáveis por 20 a 25% de toda a fixação de carbono orgânico no planeta, representando uma importante fonte de alimento para os organismos marinhos e de águas doces. As diatomáceas produzem longas cadeias de ácidos gordos, moléculas energeticamente ricas, que alimentam praticamente todos os níveis tróficos das teias alimentares, desde o zooplankton aos insetos aquáticos, peixes e baleias.

© A. Mortágua & S. Almeida

DIATOMÁCEAS COMO BIOINDICADORES

As diatomáceas são consideradas boas indicadoras da qualidade de água devido à sua fácil amostragem, manuseamento e preservação das suas frústulas, ubiquidade, vasta diversidade (Fig. 3), sensibilidade a vários fatores de stress, e resposta rápida a mudanças ambientais. Essas alterações ambientais podem ser a eutrofização, acidificação, intensidade luminosa, pH, alterações hidrológicas (tal como a velocidade de corrente), presença de metais, entre outros.

Devido a estas características, vários índices biológicos para diatomáceas têm sido melhorados ao longo dos anos e usados para avaliar a qualidade da água.

A Diretiva Quadro de Água Europeia definiu as diatomáceas como um dos "Elementos Biológicos de Qualidade" para a avaliação ecológica das massas de água, e Portugal adotou o IPS (*Índice de Polluosensibilité Spécifique*) como o índice nacional.

Fig. 3. Raspagem de substrato rochoso para amostragem de biofilme (diatomáceas) (A). Frústulas de diatomáceas observadas em microscópio óptico com DIC (escala = 10 µm) (B).

DIATOMÁCEAS E CONTAMINAÇÃO

As diatomáceas adaptam-se e modificam-se perante novas condições ambientais, alterando a sua aparência morfológica (teratologias) e ciclo de vida, tal como produzindo elevado conteúdo lipídico e outras alterações fisiológicas. Alguns estudos mostram que a presença de metais ou condições ácidas nas águas são importantes causas de deformação das valvas.

Por outro lado, a poluição orgânica tem um impacto maioritariamente na estrutura das comunidades. Verifica-se uma mudança na abundância de certas espécies quando nutrientes como nitratos e fosfatos estão presentes na água em elevadas concentrações. Espécies tolerantes (ex.: *Eolimna minima*, *Nitzschia palea*, *Gomphonema saphophilum*) são mais abundantes quando essas condições se verificam.

DIATOMÁCEAS NO RIVEAL

Neste projeto, dois casos de estudo foram selecionados (Fig. 4), ou seja, dois rios impactados por barragens com diferentes modos de funcionamento: uma barragem fio-de-água (Touvedo) e uma barragem de armazenamento (Fronhas).

- Foram identificadas **155** espécies de diatomáceas nos locais de amostragem.
- Registaram-se **10 a 40** taxa por amostra, com uma média de cerca de 23.
- ***Achnantheidium minutissimum*** foi a espécie mais abundante, com uma abundância média relativa de **38%** para todas as amostras.
- Outros taxa frequentes foram *Achnantheidium rivulare*, *Aulacoseira granulata* e *Cocconeis lineata*.

Fig. 4. Locais de amostragem do projeto RIVEAL nos rios Lima e Alva (círculos negros em troços regularizados e círculos brancos em cursos de água de escoamento livre) (fonte: Lozanovska et al., 2020; doi:10.1016/j.scitotenv.2020.141616).

TRAITS

A regularização dos rios dos casos de estudo mostraram impacto nas comunidades de diatomáceas e nos seus atributos biológicos (*traits*). Uma diminuição na regularização define comunidades com espécies que apresentam um baixo biovolume, apresentando também elevada abundância de taxa com o atributo pioneiro e perfil baixo (*low-profile*). Uma menor regularização dos rios determina uma proporção semelhante de taxa coloniais (sobretudo os que formam colónias em fita) e não-coloniais. Os testes de randomização confirmaram relações significantivas entre variáveis ambientais e *traits* de diatomáceas.

ANÁLISES RLQ

Testes estatísticos revelaram que a distribuição das espécies nos locais de amostragem é influenciada pelo ambiente. As diatomáceas apresentaram uma relação positiva entre os atributos biológicos e regularização, habitat e geomorfologia. Uma maior regularização relaciona-se com a espessura das valvas, assim como uma maior abundância de formas cilíndricas epilíticas e colónias filamentosas.

PROJETO RIVEAL

VALORES E SERVIÇOS DOS ECOSISTEMAS DAS FLORESTAS RIBEIRINHAS – CARBONO RIPÁRIO

CARBONO RIPÁRIO É...

... a quantidade de carbono sequestrado da atmosfera e armazenado no ecossistema ripário, principalmente na biomassa viva e no solo, e em menor extensão na madeira morta e nos detritos.

O armazenamento do carbono ripário varia ao longo de gradientes ambientais e para as diferentes espécies ripárias. Além do clima, vários factores locais podem influenciar a capacidade de armazenamento de carbono nos ecossistemas ripários, como a largura da planície de inundação, o gradiente de inundação, a geometria do vale, a morfologia do canal e o regime de escoamento.

O carbono ribeirinho é armazenado em três grandes reservatórios:

A. **Biomassa acima do solo (AGB)**, incluindo todas as árvores vivas, arbustos e vegetação herbácea

B. **Biomassa abaixo do solo (BGB)**, incluindo o sistema radicular

C. **Carbono armazenado na camada mineral e orgânica do solo**, incluindo madeira morta e detritos lenhosos

Vista de campo dos reservatórios de carbono AGB (a) e do solo (b) num pequeno afluente do Rio Tejo.

Zona ripária dominada por amieiros.

PORQUE É TÃO IMPORTANTE?

As florestas ripárias são importantes sumidouros de carbono sendo cruciais na mitigação dos efeitos das alterações climáticas e no fornecimento do serviço de regulação.

As florestas ripárias são influenciadas pelo regime hidrológico e por processos geomorfológicos, apresentando elevada variabilidade espaço-temporal e capacidade de armazenamento de carbono a longo prazo.

© M. B. Fernandes

AMOSTRAGEM DE CAMPO

Inventário arbóreo

- Delineamento experimental e seleção das parcelas para inventário; Localização GPS;
- Inventário de todas as árvores dentro das parcelas: diâmetro à altura do peito (DAP), altura total, azimute e distância ao centro da parcela;
- Aplicação dos modelos alométricos de biomassa disponíveis na literatura;
- Desenvolvimento de novas equações de biomassa usando amostragem destrutiva e dados de campo.

Amostragem destrutiva (cima), pesagem (baixo esquerda) e exemplo esquemático de uma unidade de amostragem circular com mapeamento individual das copas de duas espécies (círculos pretos e vermelhos) (fonte: Fernandes et al., 2020; doi: 10.3390 / f11040376).

Amostragem de arbustos e herbáceas

- Recolha da biomassa do sub-bosque localizado acima do solo, em parcelas de 50 cm x 50 cm;
- Pesagem em campo e determinação do peso seco em laboratório.

Recolha de material herbáceo.

Amostragens de solo

- Camada de solo orgânico: recolha, à superfície do solo, de material parcialmente decomposto;
- Camada de solo mineral: recolha de amostras de solo até 30 cm de profundidade e de material para avaliação da densidade usada na conversão de matéria orgânica em carbono.

Recolha de uma amostra da camada de solo orgânico e de solo mineral.

CARBONO RIPÁRIO NO RIVEAL

A amostragem de campo foi realizada nos rios Alva e Lima no sentido de obter dados de inventário, nomeadamente médias de DAP, para as espécies lenhosas dominantes (*Alnus glutinosa*, *Salix salviifolia*, *Fraxinus angustifolia*, *Salix atrocinerea* e *Acacia dealbata*).

Touvedo – Lima River

Fronhas- Alva River

Mapa de Portugal com a localização geográfica e a paisagem fluvial dos dois casos de estudo, a jusante do Touvedo, uma barragem a fio de água, e Fronhas, uma barragem de armazenamento.

Os stocks de carbono serão estimados para a zona ripária e usos do solo adjacentes, em ambos os rios, antes e depois da regularização do regime hidrológico.

PROJETO RIVEAL

VALORES E SERVIÇOS DOS ECOSISTEMAS DAS FLORESTAS RIBEIRINHAS – FLORESTAS RIBEIRINHAS

©FC Aguiar

FLORESTAS RIBEIRINHAS SÃO...

... comunidades de plantas lenhosas em habitats semi-terrestres de rios, ribeiros e outras águas superficiais, como paúis e lagoas. Sob as canópias, comunidades de plantas herbáceas aproveitam a amenidade climática (vento, luz e temperatura) e o fluxo de nutrientes e de matéria orgânica proveniente do meio aquático e terrestre.

Estas florestas estão entre os ecossistemas mais diversos, complexos e dinâmicos do mundo. Podem ser naturalmente dominados por uma espécie ribeirinha, por exemplo por amieiros, por formações arbustivas nas cabeceiras ou por diversas unidades de vegetação interligadas. Em rios permanentes apresentam frequentemente uma clara zonação transversal desde o ecossistema aquático até à zona terrestre com vários estratos verticais e distintos requisitos em humidade do solo.

Amieiros no Rio Rabaçal, Bacia do Douro, NE Portugal.

©FC Aguiar

Vegetação dominada por *Flueggea tinctoria* e *Nerium oleander*, Rio Guadiana, SE Portugal.

QUAIS SÃO AS SUAS FUNÇÕES?

As florestas ribeirinhas são componentes-chave dos ecossistemas aquáticos e ribeirinhos e relacionam-se com diversas comunidades, como por exemplo plantas aquáticas e ribeirinhas, peixes, aves e invertebrados. De facto, estas formações proporcionam regulação microclimática, habitat, locais de desova e viveiro, e participam nas cadeias tróficas como produtores primários. Oferecem corredores de migração para aves, mamíferos e outros animais. É também bem conhecida a sua capacidade de filtração de poluentes e nutrientes provenientes da agricultura, bem como a sua participação em processos erosão e sedimentação.

INTEGRIDADE RIPÁRIA E ALTERAÇÕES HUMANAS

As florestas ribeirinhas são influenciadas por factores bioclimáticos, geomorfológicos e hidrológicos, que variam no tempo e no espaço sob perturbações naturais e humanas. A integridade destes ecossistemas incluem a composição das espécies e a diversidade, a estrutura da vegetação e os padrões laterais e longitudinais através da paisagem.

Nas regiões mediterrânicas são estreitas e claramente discerníveis da matriz envolvente, e por isso têm sido chamadas de galerias ribeirinhas ou oásis lineares. A regularização de caudais, captações superficiais e subterrâneas, poluição, alterações climáticas e no uso da terra, deflorestação e o fogo estão entre as maiores causas de degradação destas florestas. Vários métodos são utilizados para monitorizar a condição das florestas ribeirinhas. Métodos de campo e de deteção remota proporcionam informação para a avaliação da sua integridade ecológica.

Imagem do Rio Lima, das florestas ribeirinhas e zonas adjacentes tiradas de um veículo aéreo não tripulado (VANT ou drone) no verão de 2020.

SERVIÇOS DOS ECOSSISTEMAS

As florestas ribeirinhas proporcionam múltiplos serviços dos ecossistemas, isto é, os benefícios que as pessoas e a sociedade obtêm dos ecossistemas. Estes serviços dividem-se por várias categorias: Aprovisionamento, Regulação e Manutenção, Culturais, e Serviços Intermediários, também chamados de Serviços de Suporte (da biodiversidade). O Serviços de Aprovisionamento são produtos materiais (e.g. madeira, sementes) enquanto os de Regulação e Manutenção se relacionam com a qualidade ambiental (e.g., sequestro de carbono, regulação climática). Os Serviços Culturais incluem usos recreativos tangíveis (e.g., passear nas florestas) ou benefícios menos tangíveis como a contemplação, estética da paisagem, sentido de pertença e valores educacionais.

AS FLORESTAS RIBEIRINHAS NO RIVEAL

A vegetação ribeirinha foi amostrada no verão de 2019 em dois casos de estudo: Rio Lima e Rio Alva, regularizados por barragens com diferentes modos de funcionamento: a fio de água (Touvedo) e com albufeira de armazenamento (Fronhas). O trabalho de campo incluiu troços regularizados e de regime natural.

Nos locais de amostragem, foram identificadas 15 espécies de plantas lenhosas ribeirinhas (árvores, arbustos e lianas) e 3 espécies terrestres, entre as quais a espécie invasora *Acacia dealbata* (mimosa) e *Ailanthus altissima* (árvore-do-céu).

Em geral, as florestas ribeirinhas do Rio Lima eram contínuas, estreitas e dominadas por amieiros (*Alnus glutinosa*) e borrazeira-negra (*Salix atrocinerea*). Outras espécies comuns encontradas foram o freixo (*Fraxinus angustifolia*), a borrazeira-branca (*Salix salviifolia*) e a hera (*Hedera hibernica*), esta última com baixa cobertura.

Floresta ribeirinha num local de amostragem do Projeto RIVEAL no Rio Lima (Verão 2019).

No Rio Alva, amieiros com borrazeira-preta e formações arbustivas de borrazeira-branca foram as espécies mais frequentes e abundantes nos locais de amostragem. Alguns troços estavam invadidos por mimosa e apresentavam uma fragmentação generalizada. As árvores ribeirinhas de alguns troços estavam em regeneração após o fogo de 2017.

Floresta ribeirinha num local de amostragem do Projeto RIVEAL no Rio Alva (Verão 2019).

PROJETO RIVEAL

VALORES E SERVIÇOS DE ECOSISTEMAS DAS FLORESTAS RIBEIRINHAS – SERVIÇOS CULTURAIS

SERVIÇOS CULTURAIS DOS ECOSISTEMAS SÃO...

... benefícios não materiais dos ecossistemas através do enriquecimento espiritual, desenvolvimento cognitivo, bem-estar, recreação e experiência estética (Living Beyond Our Means, Millennium Ecosystem Assessment, 2005).

De acordo com a mesma fonte, esses serviços incluem:

- Diversidade cultural
- Valores espirituais e religiosos
- Sistemas de conhecimento
- Dimensão educativa
- Inspiração e valores estéticos
- Relações sociais
- Sentido de lugar
- Valores do património cultural
- Recreação e turismo

Linkages between Ecosystem Services and Human Well-being (MEA 2005. Ecosystems and Human Well-being. Synthesis Island Press).

Modelo conceptual IPES (Diaz et al. 2015. The IPES conceptual framework — connecting nature and people. Curr Opin Environ Sustain 14:1-16. DOI: 10.1016/j.cosust.2014.11.002).

O desafio apresentado pelos serviços culturais dos ecossistemas é altamente complexo. Em toda a literatura sobre serviços dos ecossistemas em geral, as dimensões culturais estão entre as mais difíceis de avaliar e quantificar, visto que são reconhecidamente intangíveis. É necessário que as análises sobre essas dimensões não sejam redutoras e estritas, meramente económicas ou técnicas. Daí a importância dos estudos na área das ciências sociais sobre a paisagem e sobre as percepções, atitudes e valores dos residentes.

SERVIÇOS CULTURAIS DOS ECOSSISTEMAS NO RIVEAL

O RIVEAL aborda o valor das paisagens fluviais no sentido em que são utilizadas para atividades económicas (como turismo), ou para lazer, usufruto do património natural, saúde e relaxamento, de acordo com as perceções e relações das populações locais e visitantes, turistas e outros utilizadores (pescadores, caçadores, etc.). A avaliação dos serviços culturais dos ecossistemas será realizada através de um inquérito a moradores de duas áreas de estudo. Além disso, um workshop com stakeholders e utilizadores definirá os potenciais cenários socioeconómicos futuros, usos da terra, necessidades de água doce e valorização dos serviços culturais dos ecossistemas.

Mapa das freguesias do caso de estudo de Fronhas.

Mapa das freguesias do caso de estudo de Touvedo.

PERFIL SOCIAL DE FRONHAS

A área de estudo de Fronhas inclui 56 freguesias de 9 concelhos nas margens do Rio Alva, a montante e jusante da albufeira da barragem. De acordo com os dados do Censos de 2011, esta zona tinha 51.174 habitantes e 19.925 famílias clássicas, 78% das quais eram núcleos familiares com filhos. Nesta zona a densidade habitacional é de 43,1 habitantes por km². Entre 2001 e 2011 a evolução da população foi negativa (taxa de variação de -5,9%).

No que respeita à distribuição sociodemográfica dos residentes, há uma ligeira prevalência de mulheres (52%) e dos mais velhos (25,9% dos residentes têm mais de 65 anos) sobre os mais novos (22,6% com menos de 25 anos). As taxas de escolaridade são baixas: 73% não foi além do ensino básico e apenas 9% completou o ensino superior. Os pensionistas e reformados representam 41% dos residentes acima dos 15 anos. Entre os empregados, a maioria trabalha no setor terciário (61%) e apenas 4% no setor primário.

Rio Alva.

PERFIL SOCIAL DE TOUVEDO

A área de estudo de Touvedo inclui 136 freguesias de 6 concelhos nas margens do Rio Lima, a montante e jusante da barragem. De acordo com os dados do Censos de 2011, esta zona tinha 77.468 habitantes e 27.757 famílias clássicas, 91% das quais eram núcleos familiares com filhos. Nesta zona a densidade habitacional é de 84,31 habitantes por km². Entre 2001 e 2011 a evolução da população foi negativa (taxa de variação de -4,7%).

No que respeita à distribuição sociodemográfica dos residentes, há uma ligeira prevalência de mulheres (52%) e a proporção (24%) dos mais velhos (residentes com mais de 65 anos) é idêntica à dos mais novos (com menos de 25 anos). As taxas de escolaridade são baixas: 74% não foi além do ensino básico e apenas 9% completou o ensino superior. Os pensionistas e reformados representam 42% dos residentes acima dos 15 anos. Entre os empregados, a maioria trabalha no setor terciário (58%) e apenas 6% no setor primário.

PROJETO RIVEAL

VALORES E SERVIÇOS DOS ECOSISTEMAS DAS FLORESTAS RIBEIRINHAS – REDES BAYESIANAS

AS REDES BAYESIANAS SÃO...

... modelos gráficos que representam relações de causa-efeito entre um conjunto de variáveis. Muitos processos naturais podem ser modelados através de redes de influência, que estabelecem relações causais entre variáveis. Quando essas redes são complexas, com um grande número de interações entre variáveis, recorre-se às redes Bayesianas, assim designadas porque se baseiam no teorema de Bayes para modelar a propagação das probabilidades ao longo da rede de influência.

- As relações entre os nós são definidas por **Tabelas de Probabilidade Condicional** que estabelecem as probabilidades de cada um dos efeitos (estados da variável do nó filho) tendo em conta cada estado da variável que os influencia (estado da variável do nó pai).

CARACTERÍSTICAS

- São grafos direcionados e acíclicos, isto é, não é possível incorporar ciclos retroalimentados;
- Assumem efeitos estáticos no tempo (não-dinâmicos);
- São formadas por **nós** (ou vértices), que representam variáveis, e **arcos** (ou arestas) unidirecionais, que representam relações causais entre pares de variáveis na direção da influência (dos **nós pai** para os **nós filho**);
- Podem ainda distinguir-se os **nós de entrada**, aqueles que são condicionalmente independentes (as probabilidades de cada estado podem resultar por exemplo de medições no campo), os **nós intermédios**, que dependem de outros nós (de entrada ou intermédios) e os **nós de saída**, que não exercem influência sobre nenhum nó na rede;

		Causa A		
		1	2	3
Efeito/causa D	1	P(D1 A1)	P(D1 A2)	P(D1 A3)
	2	P(D2 A1)	P(D2 A2)	P(D2 A3)
	3	P(D3 A1)	P(D3 A2)	P(D3 A3)

Tabela de Probabilidade Condicional (CPT)

		1	2	3
Causa B		P(B1)	P(B2)	P(B3)

Probabilidades marginais

- Nós pais (entrada)
- Nós filhos e pais (intermédios)
- Nós filhos (saída)

Exemplo de uma Rede Bayesianas com três nós de entrada, dois nós intermédios e dois nós de saída. Cada variável contém três estados. Como exemplo representam-se duas tabelas associadas a um nó de entrada (probabilidades marginais) e um nó intermédio (probabilidades condicionais) em que por exemplo a notação $P(D1|A2)$ significa Probabilidade de D tomar o valor 1 dado A tomar o valor 2.

© P. Segurado

VANTAGENS

- O modelo traduz-se numa representação gráfica simples e intuitiva;
- Incorpora explicitamente a incerteza associada;
- Permite integrar informação de diversa natureza: dados empíricos, modelos estatísticos, modelos mecanísticos, meta-análises, inquéritos e conhecimento de peritos;
- Permite realizar quer prognósticos (por exemplo conhecer a probabilidade de se ter um sintoma, tendo em conta uma determinada causa), quer diagnósticos (por exemplo conhecer a probabilidade de uma causa para determinado sintoma);
- Permite atualizar as evidências probabilísticas à medida que nova informação sobre determinada ligação se torna disponível.

Exemplo de uma Rede Bayesiana e as duas diferentes direções possíveis para a sua utilização (prognóstico e diagnóstico).

DESENVOLVIMENTO DE UMA REDE BAYESIANA

O desenvolvimento de uma Rede Bayesiana envolve essencialmente três passos:

- Elaboração de um modelo conceptual, que define a estrutura da rede de causa-efeito através de um diagrama de influência. Esta é geralmente definida por peritos, tendo em conta a informação disponível, mas também pode ser definida automaticamente pelos dados.
- Atribuir probabilidades aos diferentes estados de cada variável. Este passo envolve geralmente a discretização prévia das variáveis em diferentes estados e a construção de tabelas de probabilidade marginal (nós de entrada) ou tabelas de probabilidade condicional (nós intermédios ou de saída).
- Avaliação do modelo, envolvendo a sua validação com base em dados independentes e uma análise de sensibilidade para avaliar como a incerteza da rede pode afetar os nós de saída.

APLICAÇÕES EM GESTÃO DE RECURSOS AQUÁTICOS

A representação gráfica intuitiva e facilidade de interação do utilizador com a rede Bayesiana, permitindo também uma avaliação imediata da incerteza de determinada decisão, torna a esta ferramenta muito vantajosa na área de gestão de recursos naturais. Com efeito, a sua utilização em diferentes aspetos da gestão de recursos aquáticos tem vindo a crescer nas últimas duas décadas, nomeadamente para a avaliação de diferentes cenários de gestão e alterações globais climáticas e de uso do solo na qualidade da água.

CONTRIBUIÇÃO PARA O RIVEAL

A Rede Bayesiana do Projeto RIVEAL terá como objetivo o de providenciar uma ferramenta integrativa para o prognóstico do efeito de diferentes cenários socioeconómicos e de alterações climáticas sobre três grupos de valores de serviços de ecossistema em sistemas ribeirinhos afetados por grandes barragens: qualidade ecológica, valores socio-culturais e sequestro de carbono. Ao introduzir alterações aos diferentes cenários, torna-se possível ao gestor ambiental conhecer a resposta dos ecossistemas e dos seus serviços, e realizar decisões mais efetivas para mitigar o efeito das perturbações.

A Rede Bayesiana será constituída por cinco componentes:

1. A componente dos cenários socioeconómicos e de alterações climáticas que irão afetar os usos do solo e a operação das barragens.
2. Os processos de perturbação resultantes, que no sistema em causa se assume que advêm principalmente das alterações do regime hidrológico e dos usos do solo.
3. A resposta biótica dos diferentes indicadores biológicos considerados.
4. A resposta do ecossistema às alterações da componente biótica.
5. A resposta dos valores dos serviços de ecossistema.

Modelo conceptual preliminar para o desenvolvimento da Rede Bayesiana do projecto RIVEAL.

PROJETO RIVEAL

VALORES E SERVIÇOS DOS ECOSISTEMAS DAS FLORESTAS RIBEIRINHAS – EFEITOS DA REGULARIZAÇÃO FLUVIAL NA VEGETAÇÃO

© P. Pinheiro

REGULARIZAÇÃO FLUVIAL

A disrupção artificial do regime natural de caudais do rio pelas barragens tem numerosas consequências para os ecossistemas fluviais. A regularização fluvial afeta a hidráulica, a hidrologia e a qualidade da água, modificando a dinâmica natural dos sedimentos, nutrientes, e matéria orgânica ao longo do *continuum* fluvial.

GRAU DE REGULARIZAÇÃO

O grau de regularização (DOR) é um índice usado em avaliações de regularização fluvial quantificando a magnitude da regulação imposta pela barragem ao rio. É definido como o rácio entre o escoamento total retido na albufeira e o total da bacia na secção do rio considerada. O DOR diminui para jusante de acordo com a distância à barragem (DFD).

METODOLOGIA

Metodologia usada para a determinação dos efeitos da regularização fluvial na vegetação (retirado de Lozanovska et al., 2020; doi:10.1016/j.scitotenv.2020.141616).

ABORDAGEM FUNCIONAL

- ▶ Traço funcional: atributo mensurável de um organismo, associado à sua aptidão e desempenho;
- ▶ Diversidade funcional: conceito de grande utilidade em ecologia, com grande poder explicativo na resolução de questões ecológicas;
- ▶ Guildas de resposta ao escoamento: grupos de espécies que partilham traços semelhantes e têm potencialmente um desempenho similar face a métricas relacionadas com o escoamento, e.g. caudal do rio, velocidade de escoamento, ou perturbação fluvial.

Agrupamento de espécies de plantas lenhosas ripárias baseado em traços (adaptado de Lozanovska et al., 2020; doi:10.1016/j.scitotenv.2020.141616).

EFEITOS OBSERVADOS

Efeitos nas comunidades:

- Dominância dos efeitos da regularização sobre a influência da geomorfologia e do habitat;
- Efeitos inter- e intra-grupos de plantas;
- Modificações na cobertura e localização das guildas;
- Respostas da vegetação aquática e lenhosa à regularização dependentes e específicas de cada guilda.

Efeitos nos padrões de recuperação a jusante da barragem:

- Padrões de recuperação diferentes em função do grupo de plantas e das guildas consideradas;
- Efeitos desvanecem com o decréscimo do DOR e aumento de DFD;
- Maior número de alterações significativas para locais a jusante da barragem de armazenamento, comparado com os locais a jusante da barragem fio-de-água;

Cobertura esperada da guilda de macrófitos adaptada à perturbação (linha azul) em função de DOR e DFD (em metros) em locais não regularizados (pontos verdes) e regularizados (pontos vermelhos) em casos de estudo fio-de-água (cima) e de armazenamento (baixo). Área cinzenta representa o intervalo de confiança de 95% da cobertura esperada da guilda, as áreas sombreadas a verde o intervalo de confiança de 95% da cobertura média da guilda em condições não regularizadas (linha verde). A guilda considerada na figura é composta por macrófitos vasculares aquáticos tais como *Myriophyllum spicatum*, *Potamogeton polygonifolius*, ou *Ranunculus peltatus* (adaptado de Lozanovska et al., 2020; doi:10.1016/j.scitotenv.2020.141616).

Efeitos na cobertura e localização das guildas:

- Alterações de cobertura específicas das diferentes guildas de resposta ao escoamento;
- Aumento de cobertura dos macrófitos vasculares aquáticos;
- Briófitos respondem à regularização fluvial com uma diminuição da cobertura;
- A resposta das guildas ripárias depende da guilda e do tipo de regularização, em resultado de traços adaptativos específicos para evitar ou tolerar as perturbações hidrológicas;
- Alteração da localização das guildas de vegetação ripária lenhosa na zona ripária;
- Invasão do canal do rio pela vegetação lenhosa ripária em rios perturbados por barragens de armazenamento enquanto nos rios com barragens fio-de-água se expande exteriormente para a zona aluvial;
- A escassez hídrica ou a magnitude dos caudais não são os únicos fatores na alteração da cobertura da vegetação em rios regularizados, também as adaptações funcionais têm um papel preponderante.

Cobertura da vegetação ripária e localização das guildas ao longo do gradiente lateral fluvial, em condições regularizadas e não regularizadas; barragem de armazenamento (esquerda) e fio-de-água (direita). O diâmetro dos círculos é proporcional à cobertura média da guilda. As variações de vegetação observadas transversalmente na zona ripária são apresentadas na parte inferior do gráfico correspondente; linha tracejada – regime regularizado, linha contínua – regime natural (adaptado de Lozanovska et al., 2020; doi:10.1016/j.scitotenv.2020.141616).

CONCLUSÕES

- Alterações ao regime fluvial natural motivadas pelo represamento do rio levam a respostas específicas para cada grupo de plantas;
- Diferentes tipos de regularização induzem trajetórias distintas da vegetação lenhosa ripária ao longo da zona ripária;
- Barragens a fio-de-água mantêm uma grande dinâmica e variabilidade de caudais enquanto barragens de armazenamento incutem escassez hídrica, o que promove maiores alterações na vegetação fluvial;
- Os efeitos da regularização fluvial diminuem para jusante ao longo do rio, até um ponto a partir do qual as alterações das comunidades deixam de ser significativamente diferentes das respetivas comunidades não regularizadas.

PROJETO RIVEAL

VALORES E SERVIÇOS DOS ECOSISTEMAS DAS FLORESTAS RIBEIRINHAS – EFEITOS DA REGULARIZAÇÃO FLUVIAL NO HABITAT DO RIO

DEGRADAÇÃO DO HABITAT FLUVIAL

As alterações no regime natural de caudais do rio modificam as interações entre o escoamento e a morfologia do canal, e encontram-se entre as maiores ameaças aos ecossistemas fluviais. Estes interações conduzem a condições hidráulicas distintas das naturais que determinam alterações nas comunidades biológicas, proporcionais ao desvio do regime de caudais nas condições naturais.

AMPLIFICAÇÃO PELAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

Prevê-se que as alterações climáticas irão interferir com o caudal dos rios, modificando o ciclo hidrológico das bacias hidrográficas com graves prejuízos para as funções e serviços dos ecossistemas.

Caudais médios mensais (Q) esperados para o local de estudo de acordo com os cenários base e alteração climática RCP 2.6, 4.5 e 8.5 (de Rivaes et al., 2022; doi:10.1016/j.scitotenv.2021.151857).

- ▶ Em rios regularizados as alterações climáticas vão impor modificações adicionais por interferência com a produção hidroelétrica.
- ▶ As barragens deverão experienciar modificações no regime de descargas e perdas de desempenho.

Descrição dos cenários IPCC de alteração climática considerados no estudo (de Rivaes et al., 2022; doi:10.1016/j.scitotenv.2021.151857).

Cenário	Força radiativa	CO ₂ atmosférico (ppm)	Aumento de temperatura médio (°C)	Alterações na produção hidroelétrica
RCP2.6	2.6 W/m ²	480	1.0	NA
RCP4.5	4.5 W/m ²	650	1.8	-19%
RCP8.5	8.5 W/m ²	1370	3.7	-41%

METODOLOGIA

Avaliação do efeito da reoperação da barragem na alteração do regime fluvial, motivada pelas alterações climáticas e pela mudança esperada na procura de energia hidroelétrica.

Metodologia usada para a determinação do efeito das alterações climáticas no habitat aquático em rios regularizados (de Rivaes et al., 2022; doi:10.1016/j.scitotenv.2021.151857).

FOCO NO MESOHABITAT

Os habitat aquáticos podem ser classificados hierarquicamente em função da área ou agrupados por vários aspetos, como por exemplo macro-, meso- e microhabitat.

Mesohabitat são:

- Unidades de habitat visualmente distintas;
- Biótopos fisicamente uniformes;
- Unidades individuais de habitat no rio;
- Escala de área compreendida entre a unidade e a dezena de metros quadrados.

Das abordagens mais usadas para estudar as características ecohidráulicas em troços fluviais. Permite o uso de uma vasta gama de variáveis de habitat em modelos biológicos para avaliar a composição das comunidades aquáticas.

A estrutura do habitat influencia os organismos aquáticos. As comunidades são específicas do mesohabitat mas o mosaico de mesohabitat varia temporal e espacialmente.

Exemplo de diferentes mesohabitat encontrados num troço de rio.

HIDRÁULICA FLUVIAL

A velocidade de escoamento, a profundidade e a largura do rio são os principais fatores de diferenciação do habitat.

A hidráulica do sistema fluvial altera em cada cenário, com profundidades e velocidades de escoamento médias significativamente diferentes, diminuindo proporcionalmente com a gravidade do cenário.

Boxplots das profundidades (cima) e velocidades de escoamento (baixo) médias esperadas para os cenários de regime de caudal considerados (adaptado de Rivaes et al., 2022; doi:10.1016/j.scitotenv.2021.151857).

MODIFICAÇÕES DOS MESOHABITAT

O verão será sempre mais severo em termos de escoamento do rio.

A disponibilidade de habitat de *run* irá aumentar enquanto se espera a diminuição dos habitat de *riffle* e *pools*.

As mudanças de habitat são mais evidentes com o aumento da severidade dos cenários de alteração climática.

Áreas de mesohabitat durante os meses de verão no troço modelado de acordo com os cenários de regime de caudais considerados (de Rivaes et al., 2022; doi:10.1016/j.scitotenv.2021.151857).

ALTERAÇÕES NAS COMUNIDADES

Os taxa indicadores usados neste estudo foram macroalgas, diatomáceas, macroinvertebrados e macrófitos.

As alterações de abundância/cobertura dos taxa indicadores podem variar desde ligeiras a drásticas, de acordo com a severidade do cenário de alteração climática considerado.

Modificações severas são mais comuns para tendências decrescentes de abundância/cobertura dos taxa indicadores.

Nos piores cenários, diminuições podem chegar a menos 80% da abundância/cobertura atual.

Os macrófitos vasculares aparentam ser o grupo biológico menos afetado, com perdas de cobertura que nunca chegam a 20%.

As diatomáceas serão o grupo biológico mais afetado com aumentos de abundância esperados ir para além de 40%.

Este estudo revela uma ameaça substancial para a biodiversidade, com a perda potencial de espécies em todos os grupos biológicos apreciados.

PROJETO RIVEAL

VALORES E SERVIÇOS DOS ECOSISTEMAS DAS FLORESTAS RIBEIRINHAS – EFEITOS DA REGULARIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE CARBONO RIPÁRIO

© A. Vilela

VARIAÇÃO DO CARBONO RIPÁRIO

O carbono armazenado nas florestas ribeirinhas e nas áreas adjacentes aos sistemas fluviais representa um grande contributo para o reservatório total de C em ecossistemas mediterrânicos. Está, no entanto, na dependência dos vários fatores de perturbação humana, como as mudanças no uso da terra (LULC), as alterações climáticas, as barragens e dos fatores abióticos locais e regionais. Varia também com a densidade (n° plantas/ m^2), com as espécies que constituem o coberto vegetal, a idade dos indivíduos, entre outros fatores, como a forma de gestão destas áreas.

RIOS COM CAUDAIS NATURAIS

O armazenamento médio de C (acima e sob o solo) nas florestas da Ribeira de Alcofobre variou de 122.4 a 201.2 tC ha^{-1} , dependendo da(s) espécie(s), da densidade e das fases de sucessão da vegetação. Florestas dominadas por *Acacia dealbata* apresentaram os maiores valores (251 ± 90 tC ha^{-1}), seguidas de amiais de *Alnus glutinosa* (162 ± 12) e de salgueirais de *Salix salviifolia* (73 ± 17). A vegetação lenhosa contribui com 79%, seguida do sub-bosque (12%) e da camada mineral do solo (9%) (Fernandes et al. *Forests* 2020, 11, 376;

doi:10.3390/f11040376).

ARMAZENAMENTO DE C A JUSANTE DE BARRAGENS

Para estudar as diferenças de armazenamento de C entre rios regularizados, adotou-se uma metodologia baseada numa comparação temporal usando dois casos de estudo e dados de referência.

Coligimos dados:

- Remotos do Rio Lima, a jusante de Touvedo, uma barragem a fio-de-água, e Rio Alva, a jusante de Fronhas, uma barragem de armazenamento, antes da barragem (1965) e após a entrada em funcionamento (2013) (Aguiar et al. *LUP*, 2016, doi:10.1016/j.landurbplan.2016.04.009);
- de campo (primavera 2019) relativos à cobertura e composição das florestas ribeirinhas;
- de literatura sobre valores de referência de Carbono para as classes de LULC mapeadas.

Mapa das manchas de uso da terra (LULC) e da vegetação ripária numa secção do Rio Alva. A área de estudo corresponde ao limite da

REFERENCIAL PARA O CARBONO (tC ha⁻¹)

Os maiores valores de C foram encontrados na Classe 'Árvores e Arbustos Ripários' (Riparian tree), seguida das 'Florestas Naturais' (Unmanaged Forests) e das 'Florestas de Produção' (Managed Forests).

Referencial de Carbono armazenado nas várias classes de uso da terra das zonas adjacentes ao rio (a partir de literatura) e da vegetação lenhosa e herbácea ripária (literatura e trabalho de campo). *a partir de Fernandes et al. Forests 2020, 11, 376; doi:10.3390/f11040376 e de trabalho de campo.

ALTERAÇÕES NO CARBONO TOTAL

- ▶ Aumento global do C armazenado total (todos os componentes) após regularização hidrológica, em ambos os casos de estudo.
- ▶ Grande variabilidade no armazenamento de C ao longo dos dois rios estudados.
- ▶ Rio Alva sob o efeito da barragem de Fronhas (de armazenamento) teve maior aumento no C total, de 1.79Mt C (antes da regularização) a 4.74Mt C (após o funcionamento da barragem) que o Rio Lima sob o efeito de Touvedo (barragem a fio-de-água), que aumentou de 2.85 Mt a 4.56 Mt de C armazenado, respetivamente antes e depois da regularização.

Varição do armazenamento de Carbono (toneladas) a jusante da barragem no Rio Alva (à esquerda) e Rio Lima (à direita) antes (1965) e depois (2013) da regularização. Unidades de amostragem (SU) são troços de 250-m de rio com numeração crescente desde a barragem para jusante.

ALTERAÇÕES NO CARBONO RIPÁRIO E NO C DO USO DA TERRA (tC)

Grande variabilidade ao longo do rio no C ripário e no C do LULC em ambos os casos de estudo, quer antes quer depois da regularização.

Varição no armazenamento de C ao longo do Rio Lima (acima) e do Rio Alva (abaixo) antes (1965) e após (2013) a regularização para as classes 'Árvores e Arbustos Ripários' (à esquerda) e uso da terra (LULC) nas margens dos rios (à direita). SU=Unidades de Amostragem.

- Rio Lima (com barragem a fio-de-água)
- Expansão da vegetação ribeirinha para a planície aluvial, em parte como resposta ao abandono dos campos agrícolas nas margens dos rios.
- Rio Alva (com barragem de armazenamento)
- Grande aumento do coberto vegetal lenhoso ripário após a regularização;
 - Invasão do leito do rio pela vegetação ripária;
 - Aumento das florestas de produção, sobretudo eucaliptais após a regularização.

CONCLUSÕES

- ▶ O C ripário aumentou após a regularização e tem uma grande variabilidade ao longo do rio.
- ▶ As alterações hidrológicas impostas por diferentes operações das barragens, levaram a distintos contributos para o armazenamento de C.
- ▶ As diferenças de alteração de C entre casos de estudos estão relacionadas com a composição da vegetação ribeirinha e com a área ocupada pelas várias classes de uso da terra.

PROJETO RIVEAL

VALORES E SERVIÇOS DOS ECOSISTEMAS DAS FLORESTAS RIBEIRINHAS – EFEITOS DA REGULARIZAÇÃO NO SISTEMA HUMANOFUVIAL

© P. Pinheiro

SOCIO-HIDROLOGIA

O estudo e compreensão da dinâmica e coevolução dos sistemas humanofluviais. Ciência relativamente nova que tem vindo a modificar a forma como a comunidade científica encara os sistemas fluviais e o paradigma da gestão da água. Neste contexto, a natureza pode ser incorporada na investigação social através de conceitos sensitivos que potencialmente suportam as explicações sociológicas.

BIOFILIA

Também conhecida como “ecofilia”, ou simplesmente “afinidade com a natureza”, é o desejo humano inato de se afiliar e conectar afetivamente com outros organismos e o ambiente. Está relacionado com as experiências pessoais passadas diretamente na natureza, condicionando as suas atitudes ambientais e a forma como percebem o seu meio natural envolvente.

PERCEÇÃO

- ▶ A forma pessoal de contacto cognitivo com o meio envolvente, apreendido por uma visão do mundo construída continuamente sobre uma história de experiência pessoal.
- ▶ Usada para interpretar a informação sensorial recebida e formular opiniões.
- ▶ As pessoas têm diferentes percepções sobre a natureza e os ecossistemas, assim como a forma como estes respondem à perturbação humana.

RELEVÂNCIA DO ESTUDO

- ▶ Comunidades com menor afinidade com a natureza tendem a ter uma menor participação ambiental. Tal, reduz a pressão para a gestão sustentável dos ecossistemas, possibilitando a continuidade da degradação ambiental e desigualdade social.
- ▶ O atual desinteresse pela natureza e a sua destruição estão a acontecer mais rapidamente do que os humanos se conseguem adaptar, expondo um problema de saúde pública causador de distúrbios de défice de natureza no Homem moderno.

OBJECTIVOS

- ▶ Avaliar a afinidade pela natureza das populações locais e a sua perceção dos efeitos da regularização de caudais nos sistemas fluviais.
- ▶ Determinar se existem formas de funcionamento de barragem mais prejudiciais às relações humanofluviais.

Localização das áreas de estudo (laranja) de Touvedo (RoR, barragem fio-de-água, Rio Lima) e Fronhas (RES, barragem de armazenamento, Rio Alva). Os polígonos laranja representam as áreas das freguesias sob influência das barragens e os pontos pretos as suas sedes (adaptado de Rivas et al., 2022; doi:10.1016/j.jenvman.2022.115992).

AVALIAÇÃO DA AFINIDADE & PERCEÇÃO

► A amostragem:

- Entrevistas telefónicas;
- Números de telefone selecionados ao acaso nas áreas de influência em ambos casos de estudo;
- Esforço para alcançar uma amostra diversa, estabelecendo o objetivo de pelo menos 200 entrevistas em cada área de estudo;
- Questionários sobre *i)* características sociodemográficas; *ii)* afinidade a aspetos fluviais relacionados com serviços de ecossistema de suporte; *iii)* percepção dos efeitos da regularização fluvial.

Modelo conceptual de suporte à avaliação da afinidade com a natureza e percepção das populações locais sobre os efeitos da regularização no ecossistema fluvial. Caixas brancas representam as entradas de dados considerados no modelo conceptual (RoR – barragem fio-de-água; RES – barragem de armazenamento) (de Rivaes et al., 2022; doi:10.1016/j.jenvman.2022.115992).

► Dados recolhidos:

- Abrangência de 192 freguesias;
- Total de 402 (201 em cada caso de estudo) entrevistas realizadas durante maio de 2020 a maiores de 16 anos;
- Amostra representativa das características sociodemográficas da população residente, de acordo com o último censo de 2021;
- Aproximadamente 76% dos entrevistados ainda usam o rio e as suas margens;
- Mais de metade destes têm uma frequência de visitas ao rio ou à barragem superior a quatro vezes por ano, principalmente para efeitos de recreio;
- Prevalência do género feminino;
- Estatisticamente, as comunidades foram consideradas homogéneas e analisadas em conjunto.

AFINIDADE COM A NATUREZA

- A afinidade das pessoas com a natureza relaciona-se em primeiro lugar com a ecologia do rio, seguida de fatores hidráulicos, como a velocidade da corrente.
- Está dependente do género, grupo etário, nível de escolaridade e tipo de regularização fluvial.
- As mulheres apresentam menor afinidade por aspetos relacionados com a hidráulica fluvial enquanto os jovens têm menor afinidade por rios não intervencionados.
- A população com educação secundária tem em média menos afinidade pela ecologia fluvial do que população com educação primária ou básica.
- Entrevistados sujeitos a um regime fluvial modificado pela barragem de fio-de-água apresentam menor afinidade pela ecologia fluvial e hidráulica do rio que a população afetada pela barragem de armazenamento.

PERCEÇÃO DOS EFEITOS DA REGULARIZAÇÃO

- A percepção é influenciada pelo género, nível de escolaridade e tipo de regularização fluvial.
- Homens percebem melhor os efeitos da regularização que as mulheres, particularmente os serviços de ecossistema de provisionamento (água, peixes).
- O nível de escolaridade e idade estão relacionados entre si e parecem ter menor influência nas percepções que o género e o tipo de barragem.
- Em regimes fluviais modificados por barragens de armazenamento, a população percebe maior perda de serviços de ecossistema do rio como um efeito da regularização.

PERCEÇÃO HUMANA VERSUS CONHECIMENTO CIENTÍFICO

- A percepção geral das populações sobre os efeitos da regularização é concordante com o conhecimento científico atual.
- Em alguns aspetos existe uma diferença de género que poderá atuar como barreira à percepção do impacto da regularização nos ecossistemas fluviais.
- Outro fator importante é o papel desempenhado pela educação, estimulando uma maior dedicação e tempo para a natureza, promovendo conhecimento através da experiência direta.

SCIENCE BRIEF

Science Brief

How river regulation and climate change affect the fluvial ecosystems and its ecosystem services

FAST FACTS

► The natural flow regime

- Regulates river's ecological processes;
- Revitalizes the physical habitat;
- Energizes communities, and maintains ecosystem productivity, biodiversity and water quality;
- Links channel and floodplain, presenting increased opportunities for biotic interactions;
- Establishes connectivity in the four river dimensions (longitudinal, transversal, vertical and temporal);
- Drives river's ecological integrity according to its five main components: magnitude, frequency, duration, timing and rate of change.

The **natural flow regime** is the undisturbed streamflow variability of a river originated by the watershed drainage depending on the water cycle balance between rainfall and evapotranspiration.

► Ecosystem reliability on the natural flow regime

- Habitat and biodiversity are molded by the flow regime;
- Species life cycle events are triggered by flow regime components;
- Interactions between riverine ecosystems endorsed by river dimensions;
- Species persistence and coexistence ruled by the metastability of the natural flow regime.

River regulation is the human interference with the river's natural flow patterns, modifying the natural riverine environment and destroying the ecological requirements of the inhabiting communities beyond their adaptation limits.

► River regulation

- Resulting from human environmental manipulation through river damming, channelization, water diversion, groundwater pumping of watershed land use changes;
- Affects roughly two thirds of the rivers worldwide;
- Disturbs both aquatic and riparian habitats;
- Interferes with river processes and ecosystems services;
- Induces the loss of habitat and biodiversity;

► Climate change

- Global mean surface warming by the end of this century due to anthropic CO₂ emissions;
- Will affect temperature and rainfall patterns around the globe, therefore standing as a crucial factor influencing river flow regimes worldwide;
- Disturbed river flows result in ecological impacts on freshwater ecosystems.

Ecosystem Services are the goods and benefits provided by the ecosystems to mankind. These can be provisioning, regulating, supporting and cultural services, and are made available as a proportion of the ecosystems' healthiness.

EFFECTS OF RESERVOIRS ON AQUATIC AND RIPARIAN PLANTS

Know more at:
Aguiar et al., 2019.
DOI: 10.3390/w11112379

River damming modifies the river hydrology in quality, quantity and timing, interrupting the longitudinal connection of habitat patches, and consequently affecting fluvial plant species distribution and biodiversity. This modification of the natural flow regime depends on the technical characteristics of dams and their operation rules, thus affecting aquatic and riparian ecosystems differently in composition and spatial distribution.

Observed effects of river damming:

- The post-dam aquatic and riparian zones are floristically different from the pre-dam landscapes, characterized by a generalized loss of native plant species against a gain of exotic and ruderal species;
- Biodiversity and ecosystem processes in fragmented riverine landscapes are exposed to novel geomorphological settings and to habitat loss, with expected variation in species communities;
- The reservoir area is the most divergent zone from the pre-dam landscape, with a high number of local native and endemic species losses, great decline in riparian woodlands, and relatively higher number and cover of exotic species;
- Alongside the native species declines, shifts of congener species can also be found;
- Fragmentation effects on expansion obstruction of riparian herbs due to the interruption of hydrochoric dispersal, impediment of the flow of seeds, and clonal fragments downstream of the dam.

Number of species per functional group observed upstream of dam (UP), reservoir (RES), and downstream of dam (DOWN) during pre-dam surveys, observed on pre-dam but not post-dam (Pre-Only), observed in post-dam and not pre-dam (Post-Only), and in post-dam surveys (from Aguiar et al., 2019. DOI: 10.3390/w11112379).

CARBON STOCKS OF MEDITERRANEAN RIPARIAN FORESTS

Know more at:
Fernandes et al., 2020.
DOI: 10.3390/f11040376

Riparian forests and floodplain areas are important carbon sinks, thus crucial to mitigate the effects of climate change and provide a regulation ecosystem service.

Regulation Ecosystem Service is the benefit provided by the ecosystem processes that moderate the natural phenomena. Such services in river systems include flood control, thermal regulation, carbon storage and climate mitigation.

Carbon stocks *in situ*:

- Field surveys revealed that the woody tree layer brings the highest contribution to the total carbon stock in the riparian forest;
- Average estimation of total carbon stocks ranged from 122.4 to 201.2 tC ha⁻¹;
- Carbon stocks are driven by both large- (e.g. climate, geology) and local-scale factors (e.g. channel complexity, soil type);
- Human disturbance influence carbon storage dynamics in riparian ecosystems.

Follow a field trip day to collect C storage data.

Allometric model for total aboveground biomass quantification in riparian systems:

$$AGB = 0.1758 \times DBH^{2.1314}$$

Aboveground biomass (AGB) as a function of the diameter at breast height (DBH) of riparian vegetation (coefficient of determination $R^2=0.94$) (from Fernandes et al., 2020. DOI: 10.3390/f11040376).

Remote sensing approach:

- Provides a finer-grained spatial distribution of tree aboveground biomass (AGB);
- Direct ability of multispectral UAV imagery data to classify riparian species and to indirectly estimate tree AGB.

EFFECTS OF RIVER REGULATION ON CARBON STORAGE

- Carbon storage increases following river regulation with high variability along the river.
- Different hydrological disturbances lead to distinct contributions to carbon stock changes in riverine areas.
- Differences in species composition and land-uses have an effect on riparian carbon stocks.

ECOSYSTEM SERVICES PROVIDED BY RIPARIAN VEGETATION

Riparian vegetation offers a variety of ecosystem services (ES), whether they be provisioning or cultural ES with direct benefits to people, or supporting and intermediate ES with little or no direct benefits to people.

Know more at:
Riis et al., 2020. DOI:
10.1093/biosci/biaa041

The ecosystems cascade model. Note the role of supporting processes and intermediate services in the supply of benefits to people (from Riis et al., 2020. DOI: 10.1093/biosci/biaa041).

- ▶ Examples of riparian ES:
 - Provisioning: biomass or genetic resources;
 - Regulating and maintenance: filtration of pollutants and chemical conditions of freshwaters, carbon sequestration, erosion control and flow regulation, pollination and seed dispersal, pest control, microclimate regulation, or fire effects mitigation.
 - Cultural: outdoor interactions with living systems, cultural heritage, aesthetics, or sacred, religious or symbolic values.
- ▶ Floodplain restoration represent an important action to mitigate river degradation but actual paradigm focus mainly on habitat and water quality, disregarding other important ES.
- ▶ ES-based decision-making should include riparian vegetation to maximize the benefits of restoration investments.

KNOWLEDGE GAPS

- ▶ Deficient knowledge on how vegetation types and species traits support different ecosystem services.
- ▶ ES provided by seed and propagule dispersal, gene resources and fire protection highly understudied.
- ▶ Insufficient information regarding the economic value of riparian ES.
- ▶ Need for advances in ES mapping.

MEDITERRANEAN VS TEMPERATE RIVERS

River regulation works has an environmental filter with subsequent reduced functional diversity. However, there is still little empirical evidence about such decline magnitude in different regions.

Know more at:
Lozanovska et al., 2020. DOI:
10.3389/fpls.2020.00857

Environmental filtering is a selection of suitable features performed by the environment, which leads to changes in community composition. **Functional diversity** is the range of organisms' functions in their communities and ecosystems.

DIFFERENCES FOUND BETWEEN RIVER SYSTEMS

- ▶ The effect or regulation can differ among biomes, likely due to species' natural adaptations to flow-related disturbances and to the extent of the hydrological change.
- ▶ There are differences in species traits between regions because the distinct environmental conditions determined disparate evolutionary trends.
- ▶ Functional traits:
 - Significant differences exist in the characteristics of plant species between free-flowing and regulated sites in temperate rivers;
 - No significant differences in the trait values of plant species between free-flowing and regulated sites in Mediterranean rivers.
- ▶ Functional diversity:
 - Significant reduction of functional richness (FRic) and redundancy (FRed) with regulation in temperate rivers;
 - Non-significant variation in Med rivers.
 - Effects of environmental filtering in temperate rivers but not in Mediterranean rivers.
- ▶ Hydrological changes:
 - The magnitude of the hydrological alterations and the number of hydrological variables affected was smaller in Med rivers than in temperate;
 - The "Duration of annual extreme water events" and "Rate of changes" were key for both FRic and FRed in temperate rivers;
- ▶ River regulation in temperate rivers may have more severe consequences for riparian vegetation than in Mediterranean rivers, possibly because hydric stress is already typical for Mediterranean regions under natural, free-flowing conditions, and over evolutionary scales, it has shaped communities by exposing them to rapid shifts between droughts and floods.

EFFECTS OF RIVER REGULATION ON VEGETATION

Know more at:
Lozanovska et al., 2020. DOI:
10.1016/j.scitotenv.2020.141616

The question about how distinct plant groups and their adaptive strategies can mediate the river regulation effects is largely unexplored yet. Understanding how the degree of regulation (DOR) and distance from dam (DFD) become sufficient to stop affecting significantly plant communities is of great importance for water management.

Vegetation cover differences between regulated and free-flowing rivers, and in regulated rivers along the gradients of DOR and DFD. Species inventory is converted into guilds with equal traits to perform a functional diversity level assessment (from Lozanovska et al., 2020. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.141616).

- ▶ Vegetation response to regulation is plant group-reliant and guild-specific, expressed by changes in cover.
- ▶ Macrophytes increase the guild cover while bryophytes decrease with increasing regulation gradient.
- ▶ Riparian guilds present diverse responses to such gradient and according to the river regulation type.
- ▶ Different trends downstream dams according to river regulation type: encroachment of riparian vegetation downstream of storage reservoirs whereas expansion outwards the floodplain downstream of run-of-river dams.
- ▶ Higher amount of significant alterations for storage reservoirs.
- ▶ Specific DOR and DFD, for particular guilds, from which guild covers became significantly indistinct from respective guild cover in unregulated circumstances.

Example of the river regulation fading effects on fluvial vegetation downstream dams. Note the possibility of determining a particular DOR and DFD from which the effects are not significant for vegetation communities.

EFFECTS OF RIVER REGULATION ON BIOLOGICAL COMMUNITIES

Know more at:
Rivaes et al., 2020. DOI:
10.1016/j.scitotenv.2020.144327

River damming is one of the most aggressive processes in freshwater ecosystems, as well as one of the greatest contributors to the degradation of freshwaters and endangered species threatening. There is scarce research on determining accurately the relationships between biota and modified flow regimes, particularly the relationships amid communities and processes.

River regulation affects biological communities by means of an environmental filtering of its functional traits, with consequent changes in the interactions between biological elements. Responses of the biological communities and proportional to the river regulation intensity (Rivaes et al., 2020. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.144327).

- ▶ River regulation promotes an artificial environmental filtering of species assemblages, acting as a selective force towards the prominence of particular phenotypic similarities reflecting regulation tolerance.
- ▶ Biological communities exhibit particular traits significantly correlated with environmental variables.
- ▶ Riparian vegetation and macroinvertebrates show the greatest number of significant correlations between environment and traits, being the most responsive to river regulation and its gradient.
- ▶ Richness responds better to regulation for the biological communities in general and appears to be the most interesting single measure for general fluvial ecological quality facing river regulation.
- ▶ There are high correlations between the biological and functional diversity of different biological groups, which emphasizes the habitat cascade effect promoted by anthropic disturbances, and stresses the necessary holistic perspective when assessing the effects of river regulation on fluvial ecosystems.

EFFECTS OF RIVER REGULATION AND HABITAT ON INVERTEBRATE ASSEMBLAGE

Know more at:
Calapez et al., 2021. DOI:
10.1016/j.scitotenv.2021.148696

Dams modify geomorphology, water quantity, quality and timing of stream flows, affecting ecosystem functioning and aquatic biota, disturbing species distribution, abundance and ultimately their functional response.

Aquatic macroinvertebrates are creatures big enough to be observed without a microscope, lacking a backbone, living at least a part of their lifecycle in aquatic systems and acknowledged players in these fluvial ecosystem functioning.

There are significant alterations in both macroinvertebrate assemblage structure and biological traits composition between regulated and unregulated sites, but also between instream mesohabitats (riffles, runs and pools).

Methodology to assess the effects of river regulation and habitat changes on benthic macroinvertebrates based on taxonomic and trait composition analysis (from Calapez et al., 2021. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.148696).

- Riffles present higher proportions of organisms closely associated with turbulent and fast waters while pools are represented by higher proportions of organisms related to lentic conditions.
- Run-type mesohabitats are characterized as intermediate habitats where communities and biological trait composition comprise a mixture of both riffles and pools.
- Significant differences between regulated and unregulated sites were found only in runs, supporting communities more sensible in detecting changes induced by river regulation.
- This evidence points out the need to establish suitable methods focused on run habitats only, for an improved river assessment and efficiency evaluation of ecological flows.

ADDITIONAL EFFECTS OF CLIMATE CHANGE IN REGULATED RIVERS

Know more at:
Rivaes et al., 2022. DOI:
10.1016/j.scitotenv.2021.151857

Habitat degradation is another major threat of freshwater systems and a result of river damming, which can be further amplified by climate change, other key driver of biodiversity loss. All of these pressures can conjugate and potentially magnify the menace to freshwater ecosystems.

River habitat degradation is the human-driven degeneration process of the physicochemical conditions of the natural environment where living beings inhabit and are adapted to, turning it less suitable or available for these.

- River hydraulics is the main factor for mesohabitats discrimination, enabling its differentiation according to flow velocity, water depth and river width.
- Climate change will affect the hydrological cycle of river basins influencing the water availability for dam operation.
- The expected climate change and the projected alterations in human energetic demand will entail a reoperation of hydropower dams and causing further modifications on the flow regimes of regulated rivers.

Modified river flow regimes result in biota assemblage alterations based on habitat availability. Hydraulic modeling of the projected flow regimes further modified by expected shifts from climate change and human energetic demands are used to determine the resulting habitat modifications, forecast biota response to further pressures, and compare it to the current baseline condition (from Rivaes et al., 2022. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.151857).

- Climate change-driven flow regimes will influence river hydraulics towards less disparate flow conditions, modifying mesohabitat proportionality in the direction of run prevalence over riffles and pools.
- All the assessed biological groups disclose potential drastic changes facing such flow modifications, exposing an ecosystem risk that cannot be ignored and call for the establishment of more sustainable river flows in regulated rivers facing climate change.

EFFECTS OF RIVER REGULATION ON RIVERINE SOCIETIES

Know more at:
Rivaes et al., 2022. DOI:
10.1016/j.envman.2022.115992

Rivers are powerful systems supporting human civilization and establishing strong river flow-human relationships. River degradation prompts health and non-tangible problems for humans, such as changes in the affinity for nature and the perception of humans regarding the regulation effects on river systems.

Humans disturb nature (surrogated by the fluvial ecosystem) with their activities (e.g. river regulation imposed by different dam operation typology, namely RES – storage reservoirs and RoR – run-of-river dams). This coexistence feedback on how riverine societies perceive and relate with nature (assessed by field surveys) thus influencing their environmental attitude (Rivaes et al., 2022. DOI: 10.1016/j.envman.2022.115992).

- ▶ River regulation imposes modifications that vary according to the operation scheme, influencing the perspective of local communities concerning its effects on the fluvial system, as well as their affinity for the naturalness of rivers.
- ▶ The affinity for nature responds firstly to river ecology aspects and then to river hydraulics but present significant differences regarding gender, educational attainment, age and type of river regulation.
- ▶ The human perception of the river regulation effects on the ecosystems is influenced by gender differences and regulation type and not by educational attainment of age.
- ▶ Human perception of the river regulation effects is generally in accordance with scientific knowledge, despite some gender disagreement, revealing a gender difference that works as a barrier to the perception of the regulation effects on river systems.
- ▶ There is a need for effective planning to promote emotive connection with nature in communities towards a more sustainable management of river systems.

THE RIVEAL PROJECT

Know more at:
www.riveal.pt

The RIVEAL project aimed to quantify key ecosystem services (ES) of riparian forests, and predict the balance of ES under diverse climatic, land use and water management scenarios in Portuguese fluvial landscapes. In particular, the case studies were regulated rivers downstream of dams, namely, Alva River downstream of Fronhas Dam, and Lima River downstream of Touvedo Dam.

The project focused in three ES:

Intermediate Ecosystem Services – Fluvial Ecological Integrity

Regulating and Maintenance – Carbon Stocks and Carbon Sequestration

Cultural services – direct and indirect socio-cultural values

- ▶ Throughout its duration, the RIVEAL project:
 - Provided relevant ES assessment concerning C sequestration and ecological integrity;
 - Determined trade-offs and synergies of land-use conversion on ES of riparian forests;
 - Provided understanding of land-water-riparian linkages across spatial and temporal scales;
 - Enlarged understanding of the effects of hydrologic alterations by different dam operations;
 - Developed an innovative framework for fluvial ecological integrity based in the concept of ES and functional interactions between aquatic biota and riparian vegetation;
 - Assessed socio-cultural values of rivers and riparian forests and people’s affinity for nature;
 - Delivered products useful to wide-research community and stakeholders supporting management, conservation, monitoring and planning;
 - Mapped, characterized, and assessed the riparian zones in its multifaceted dimensions.
- ▶ Total funding: 239 810.90€
- ▶ Performance evaluation:
 - Scientific publications WoS: 10
 - Scientific communications: 23
 - Factsheets: 16 (pt/en)
 - Advanced training: 3
 - Seminars, workshops and sessions organization: 4
 - Models, software, web pages: 4

This science brief should be cited as: Rivaes R., Aguiar F. (2022) Science Brief of the RIVEAL Project – How river regulation and climate change affects the fluvial ecosystems and its ecosystem services. DOI: 10.5281/zenodo.7319204

PTDC/CTA-AMB/29790/2017

RIVEAL: Valores e serviços dos ecossistemas fluviais e das florestas ripárias em paisagens fluviais alteradas e futuros climáticos incertos

Organization:

Funding:

